

Au nom de Dieu

Université d'Ispahan

Faculté des Langues Étrangères

Département de Langues et Littérature Françaises

Master II

Emploi des adverbes figés du français par les apprenants iraniens du FLE

Sous la direction de :

Dr. Nazita Azimi-Meibodi

Professeurs consultants :

Dr. Kamyar Abdoltadjedini

Dr. Adel Rafiei

Rédigé par :

Javad Khazaeli

Septembre 2021

کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات، ابتکارات

و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع این پایان نامه

متعلق به دانشگاه اصفهان است.

دانشگاه اصفهان
دانشکده زبان‌های خارجی
گروه زبان فرانسه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی آموزش زبان فرانسه

آقای جواد خزائلی

تحت عنوان

چگونگی کاربرد قیدهای ثابت زبان فرانسه توسط فرانسه‌آموزان ایرانی

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ توسط هیئت داوران زیر بررسی و با درجه به تصویب نهایی رسید.

- ۱- استاد راهنمای پایان‌نامه خانم دکتر نازیتا عظیمی میبیدی با مرتبه‌ی علمی استادیار از دانشگاه اصفهان امضا
- ۲- استاد مشاور پایان‌نامه آقای دکتر کامیار عبدالتاج‌دینی با مرتبه‌ی علمی استادیار از دانشگاه اصفهان امضا
- ۳- استاد مشاور پایان‌نامه آقای دکتر عادل رفیعی با مرتبه‌ی علمی دانشیار از دانشگاه اصفهان امضا
- ۴- استاد داور داخل گروه آقای دکتر محمد حسین اطرشی با مرتبه‌ی علمی استادیار از دانشگاه اصفهان امضا
- ۵- استاد داور داخل گروه آقای دکتر ابراهیم سلیمی کوچی با مرتبه‌ی علمی دانشیار از دانشگاه اصفهان امضا

مهر و امضای مدیر گروه

Remerciements

Je tiens à remercier cordialement ma directrice de recherche, Madame le Docteur Nazita Azimi-Meibodi pour m'avoir guidé et encouragé pendant la réalisation de ce travail. Je suis également reconnaissant envers mes professeurs consultants, Monsieur le Docteur Kamyar Aboltajedini et Monsieur le Docteur Adel Rafiei de m'avoir aidé et donné des conseils vraiment efficaces. Et aussi j'écris un "Merci" sincère aux membres du jury pour leur patience et le regard détaillé. Enfin, comment saurais-je exprimer ma profonde gratitude envers ma chère famille qui m'a soutenu et poussé dans mes études et à qui je dois toute ma vie.

Je dédie ce travail à mes parents qui me souhaitent toujours d'arriver au plus haut degré d'étude.

Résumé

Notre étude est consacrée à l'emploi des adverbes figés du français par les apprenants iraniens de FLE. Enseigner les langues étrangères, c'est aider les apprenants à acquérir quatre compétences principales: la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite et l'expression orale, puis à les employer dans les contextes réels de la communication. Parmi ces compétences, la production écrite nécessite une maîtrise relativement complète de divers concepts grammaticaux et l'un des éléments grammaticaux important qui pose de nombreux problèmes chez les apprenants du FLE pour être reconnu et employé dans les écrits c'est l'élément adverbial, surtout les adverbes figés. Pour les apprenants iraniens du FLE qui comptent pour les locuteurs non natifs, et moins expérimentés, c'est difficile à reconnaître, à comprendre et à utiliser correctement des expressions figées. Rappelons qu'ils n'ont pas nécessairement la représentation mentale correcte des figements de la langue française. C'est pourquoi il est important de s'interroger sur les facteurs qui sont susceptibles de favoriser, le développement des connaissances des apprenants iraniens en matière d'expressions figées de français. Dans cette recherche nous avons eu l'intention de mener une enquête sur la façon d'emploi des adverbes figés par les apprenants. Les données de l'enquête, nous servent à trouver les points forts et les points faibles de ces apprenants dans l'emploi de tels adverbes. Ainsi, nous avons essayé de présenter des propositions améliorant l'emploi des adverbes figés par les apprenants iraniens du FLE. Après avoir procédé à l'analyse des données, nous avons proposé quelques démarches pour améliorer l'emploi des adverbes figés par les apprenants iraniens du FLE.

Mots-clés : Adverbe, Adverbe figé, Français langue étrangère (FLE), Emploi, Production écrite.

Abstract

Our study is devoted to the use of fixed adverbs in French by Iranian learners of FFL(French as a foreign language). Teaching foreign languages means helping learners to acquire four main skills: reading comprehension, oral comprehension, written expression and oral expression, and then to use them in real contexts of communication. Among these skills, written production requires a relatively complete mastery of various grammatical concepts and one of the important grammatical elements that poses many problems for Iranian FFL learners to be recognized and used in writing is the adverbial element, especially fixed adverbs. For Iranian learners who matter to non-native, and less experienced speakers, it is difficult to recognize, understand and correctly use fixed expressions. Remember that they do not necessarily have the correct mental representation of the freezes of the French language. This is why it is important to question the factors that are likely to promote the development of knowledge of Iranian learners of FLE in terms of fixed expressions of French. In this research we intended to conduct an investigation into the use of fixed adverbs by Iranian foreign language learners. We use the survey data to find the strengths and weaknesses of these learners in the use of such adverbs. Thus, we tried to present solutions improving the use of fixed adverbs by Iranian learners. After analyzing the data, we proposed some steps to improve the use of fixed adverbs by Iranian FFL learners.

Keywords: Adverb, Fixed adverb, F F L (French as a foreign language), Use, Written productions.

Table des matières

Titre	Page
Chapitre 1 : Introduction	
1.1. Généralité.....	12
1.2. Problématique	16
1.3. But de la recherche.....	20
1.4. Questions de la recherche	20
1.5. Importance de la recherche	20
1.6. Définition des mots-clés	21
Chapitre 2: Principes théoriques	
2.1. Figement et ses origines.....	25
2.1.1. Dimension linguistique	27
2.1.2. Dimension cognitive	28
2.1.3. Dimension socioculturelle.....	28
2.2. Critères du figement.....	29
2.2.1. Polylexicalité.....	29
2.2.2. Mémorisation	30
2.2.3. Contexte unique.....	31
2.2.4. Non-compositionnalité.....	31
2.2.5. Syntaxe marquée	33
2.2.6. Blocage lexical	33
2.2.7. Blocage grammatical.....	34
2.3. Degré de figement.....	35
2.4. Difficultés d'apprentissage des séquences figées	37
2.5. Langue française	40
2.6. Adverbe en français	40
2.6.1. Classement des adverbes.....	40
2.6.2. Formation des adverbes.....	41
2.6.3. Place des adverbes.....	42
2.7. Enseignement/Apprentissage du FLE en Iran.....	43

Titre	Page
Chapitre 3 : Méthodologie de la recherche	
3.1. Méthode de la recherche	44
Chapitre 4: Analyse des données	
4.1. Résultats	50
4.1.1. Questionnaire1 (Examen 1).....	53
4.2. Questionnaire 2(Examen 2)	63
Chapitre 5 : Conclusion	
5.1. Discussions détaillées des résultats.....	76
5.2. Implications pédagogiques.....	79
5.3. Limites de la recherche	79
5.4. Suggestions pour les recherches ultérieures	80
Bibliographie	81
Sitographie	86
Annexe 1	87
Annexe 2	92

Les Tableaux

Titre	Page
Tableau 1.....	51
Tableau 2.....	52
Tableau 3.....	52
Tableau 4.....	52
Tableau 5.....	55
Tableau 6.....	57
Tableau 7.....	58
Tableau 8.....	60
Tableau 9.....	61
Tableau 10.....	64
Tableau 11.....	65
Tableau 12.....	66
Tableau 13.....	68
Tableau 14.....	69
Tableau 15.....	70

Chapitre I

Introduction

1. Généralité

L'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères comprennent l'enseignement et l'apprentissage des éléments linguistiques (phonologie, grammaire et lexicographie) aussi bien que les aspects communicatifs, qui sont les compétences d'expression orale et de communication.

Le processus de conversion de savoir en savoir-faire nécessite que l'apprenant ait une compréhension correcte du contenu éducatif afin qu'il puisse reconnaître ce contenu éducatif et de l'utiliser dans un contexte approprié. Il faut que l'apprenant puisse réexploiter ultérieurement dans les contextes communicatifs ce qu'il a appris dans les cours.

Parmi ces compétences, la production écrite nécessite une maîtrise relativement complète de divers concepts grammaticaux; parce que pour produire un texte avec une structure grammaticale, orthographique et sémantique correcte ainsi qu'une littérature riche, l'apprenant doit avoir une connaissance suffisante des éléments linguistiques, cognitifs et socio-culturels (Courtyllon, 2003).

Parmi ceux-ci, l'un des éléments grammaticaux important qui pose de nombreux problèmes chez les apprenants pour être reconnu et employé dans les écrits c'est l'élément adverbial, surtout les adverbes figés.

Le développement des recherches sur le langage figé a connu un succès considérable grâce au développement de l'informatique. En effet, les premières études consacrées au figement remontent au début du XXème siècle. Les linguistes qui s'intéressent à ce phénomène étaient relativement nombreux. Ferdinand de Saussure, Albert Sechehaye, Otto Jespersen, Charles Bally, Henri Frei, Jacques Damourette et Edouard Pichon en furent les pionniers. Saussure (1857-1913) parle de « locutions toutes faites » dans son Cours de Linguistique Générale :« Le propre de la parole, c'est la liberté des combinaisons. Il faut donc se demander si tous les syntagmes sont également libres. On rencontre un grand nombre d'expressions qui appartiennent à la langue ; ce sont les locutions toutes faites, auxquelles l'usage interdit de rien changer [...]. (Saussure,1916). »

Il y a encore d'autres figures dont les noms sont vraiment notables dans ce domaine : Sinclair (1991), de Pawley et Syder (1983), et plus récemment, Hoey (2005), dont les travaux ont démontré la présence importante de formes figées dans la langue (en particulier les collocations). Cela montre quelles expressions figées constituent un phénomène linguistique intéressant non seulement en raison de leur nombre et de leur variété, mais aussi à cause de leur rôle essentiel dans la communication et dans l'apprentissage des langues première et seconde.

À partir de la seconde moitié du XXème siècle, le figement suscitant un vif intérêt chez les linguistes est devenu l'objet de nombreuses études théoriques et empiriques, voire un phénomène central du langage (Gross, 1982 ; Gréciano, 1983 ; Gross, 1996 ; Mejri, 1997 ; Schapira, 1999 ; Rey, 2002 ; Svensson, 2004 ; Béatrice, 2008 ; Anscombe, 2008 ; Bolly, 2011, etc).

Maurice Gross (1982) étudie des expressions et des termes figés et invariables, tels que « Rouler sur l'or روی گنج خوابیدن » ou « cul-de-sac بن بست », dont les significations ne sont pas faciles à distinguer selon leur apparence. Il examine aussi la structure syntaxique de la formation de ces termes. Dans un autre article publié en 1984, il introduit également des adverbes figés qui sont construits avec « comme » (مانند), par exemple « Être bête comme ses pieds » signifiant être très stupide. En présentant des expressions similaires à la fois dans le sens et dans la structure, il introduit des adverbes figés et les distingue des autres structures. Chafe (1984), linguiste américain, en analysant des données écrites et orales collectées de vingt locuteurs anglophones, a étudié différents types d'expressions adverbiales en anglais. Selon ses études, les locuteurs employaient davantage ces adverbes lors de la production écrite car ils disposaient plus de temps pour faire des phrases. Svensson (2004) introduit différentes classifications et regroupements de ces expressions et exprime également les problèmes posés par la compréhension et la production d'expressions de ces termes figés chez les locuteurs.

Des auteurs comme Debyser et al. (1965) ont analysé des fautes grammaticales et orthographiques chez les locuteurs africains, Boutton (1969) a exploré le développement d'un modèle d'apprentissage des langues étrangères et étudié ces fautes aussi bien que l'apprentissage des langues étrangères. Les traces des études de Lasnik (1995) se retrouvent dans la plupart des recherches dans ce domaine. Leurs études sur la théorie des compétences et de la grammaire, ainsi que leurs recherches approfondies sur la façon d'apprentissage des langues étrangères, ont aidé beaucoup d'autres chercheurs de ce domaine. Porquier (1974) a également établi des recherches sur les fautes grammaticales résultant de la production orale des apprenants anglophones dans le processus d'apprentissage du français. Dommergues (1973) a également mené une étude approfondie sur le rôle fondamental de l'analogie et de l'interférence linguistique dans les fautes

courantes qui surviennent au moment de l'emploi du français. Lamiroy et Klein (2005) examinent le problème de la fixité sous différents aspects et analysent l'emploi d'expressions et d'adverbes figés au cours du processus d'apprentissage et de traduction entre deux langues. Dans son article, Lamiroy (2003) considère que l'expression figée est influencée par la communauté des locuteurs et il l'appelle *idiom*. Ainsi, certaines expressions figées parlées en français ne sont connues que par des natifs de cette communauté ; mais d'autres sont également reconnaissables aux francophones non natifs. Fohlin (2008) mène une étude sur les adverbes dérivés des adjectifs ainsi que les problèmes posés par leur traduction d'un point de vue linguistique entre les langues française et suédoise. Selon les recherches de Lamiroy (2008) sur les expressions figées, ces structures ont des caractéristiques communes telles que la polysémie, la solidarité lexicale et la fixité morphosyntaxique.

Michele de Gioia (2015) analyse les adverbes figés en trois langues, l'anglais, le français et l'italien, en analysant le vocabulaire et la grammaire, et examine les différentes structures de ces adverbes, leurs similitudes et leurs différences dans le domaine des adverbes figés. Nakhaei (2015) traite également des problèmes et des ambiguïtés découlant de la traduction d'expressions figées dans les quatrains d'Omar Khayyam Neyshabouri en français et en anglais. Le point important de cette recherche est que les expressions figées employées dans ces quatrains ne sont pas réalisables dans le processus de traduction et le concept voulu par le poète n'est pas transmis. Zenine (2019) examine les expressions figées du point de vue de la façon dont elles sont apprises et traduites. Autrement dit il examine si l'apprenant comprend la signification de ces expressions lors de la première rencontre et si l'enseignement de ces adverbes est nécessaire.

1.2. Problématique

Des unités figées faisant partie d'un processus linguistique qui occupe une place considérable au sein de toutes les langues naturelles. Elles sont présentes dans les discours de tous les locuteurs employant le même code linguistique, partageant les mêmes savoirs, les mêmes expériences, les mêmes points de vue (Rey 2007). Néanmoins, ce phénomène a regrettamment été longtemps rejeté au second plan dans l'étude des sciences du langage, « comme un épiphénomène assimilé à un ensemble de curiosités appréhendées comme autant d'exceptions aux règles de la langue et du bon usage » (Perrin 2013, 100).

Puisque la signification des unités figées n'est pas compréhensible à partir des significations superficielles des mots uniques les constituant, il y a donc des problèmes à la fois dans les processus d'enseignement et d'apprentissage.

Pour bien s'exprimer dans une langue étrangère, il faut que l'apprenant puisse produire un discours qui non seulement est correct de point de vue d'orthographe et de grammaire, mais qui privilégie aussi les formules naturelles dans la langue cible. Ainsi, l'emploi des expressions figées est d'une grande importance pour les apprenants des langues étrangères, y compris les apprenants iraniens du FLE.

Afin de profiter de ces expressions dans la communication aussi bien que dans les productions écrites, il faut évidemment être capable de les reconnaître et de les employer.

À propos de l'acquisition des expressions figées, beaucoup d'spécialiste croient que celles-ci seraient apprises et accumulées dans la mémoire de façon holistique (globale), c'est-à-dire sans analyse grammaticale et lexicale (Wood, 2002; Wray et Perkins, 2000; Schmitt et al, 2004). Selon ces chercheurs, l'emploi d'expressions permettrait d'établir une communication minimale dans la

langue cible chez les locuteurs non natifs de niveau débutant. Par exemple:« Je m'appelle X », « Comment ça va ? ». En plus, une bonne connaissance des expressions figées favoriserait la fluidité verbale chez les locuteurs natifs et non natifs (Wood, 2006; Pawley & Syder, 2000). Selon Pawler et Syder (2000) ce sont la réserve de constructions et d'expressions mémorisées, qui est la clé de la fluidité. En effet, puisqu'elles sont stockées comme une seule unité lexicale, elles sollicitent beaucoup moins d'efforts de traitement au moment de la production, ce qui augmente la vitesse d'élocution, diminue la longueur et la fréquence des pauses, et permet de plus longues séquences de discours ininterrompues entre les pauses (Wood 2006). Raupach (1984) croyait que l'utilisation des expressions figées aiderait le locuteur à structurer son discours ; certains énoncés étant préfabriqués, l'apprenant peut accorder plus d'attention à la planification des autres énoncés.

Il est notable que l'emploi de ces expressions facilite la communication non seulement pour l'émetteur d'un message, mais aussi pour son interlocuteur. Parce que les termes familiers sont davantage susceptibles de mener à une compréhension et à une interprétation juste de la part de celui qui reçoit le message.

D'ailleurs, l'utilisation appropriée des expressions figées permet aux apprenants, y compris les apprenants iraniens, de s'exprimer de façon plus idiomatique, c'est-à-dire plus naturelle, dans leur langue seconde. Les séquences de formules utilisées par les locuteurs natifs ne sont pas faciles à identifier et à maîtriser pour les apprenants iraniens, et leur absence contribue grandement à ce que les apprenants ne paraissent pas idiomatiques. La maîtrise des expressions figées sera alors essentielle pour atteindre les compétences linguistiques d'un locuteur natif. C'est pourquoi il est important de s'interroger sur les facteurs qui sont susceptibles de favoriser, le développement des connaissances des apprenants iraniens du FLE en matière d'expressions figées du français.

Selon ce qu'on trouve dans le Dictionnaire de linguistique de J. Dubois (1973), on distingue : la locution ou expression figée : un groupe de mots (nominal, verbal, adverbial) dont la syntaxe donne le caractère du groupe figé et qui correspondent à des mots uniques. (p. 305). À cause d'une certaine limite, dans notre propre étude, nous nous concentrerons seulement sur les locutions ou expressions figées adverbiales ou autrement dit, des adverbes figés.

L'adverbe, un mot (ou une locution) invariable, fait partie des classes grammaticales. Il a pour rôle de modifier ou de préciser le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe, d'une phrase. En français, il existe de différentes sortes d'adverbes qui expriment principalement: la manière, la quantité, la date, le temps, la répétition, le lieu, la négation. En plus, nous avons les adverbes de raisonnement, de liaison, de relation logique, de comparaison. À côté de tout cela, il y a quelques adverbes comme: « néanmoins, pourtant, toutefois » qui ne se rangent dans aucune des divisions.

L'adverbe a un lien très étroit avec l'adjectif, lien par analogie à la morphologie. À propos de la morphologie, l'on constate une ambiguïté syntaxique et sémantique, en ce sens que l'on éprouve des difficultés à distinguer l'adverbe de l'adjectif qualificatif. Suite de mots, figée par l'usage, pouvant être substituée à un adverbe dans une phrase pour constituer une nouvelle phrase grammaticalement correcte. Elles sont caractérisées surtout par leur diversité.¹

À côté de la complexité causée par les différentes sortes des adverbes de la langue française et leurs places variables, le sens et la traduction de ces adverbes provoquent beaucoup de problèmes pour les apprenants iraniens du FLE. En plus, un adverbe tel que « toujours » (همیشه) peut être interprété de façons différentes : l'habitude, la répétition ou la continuité (Carlo et Véronique,

¹ Exemple: elle parle doucement ou elle parle avec douceur.

2009). La traduction de ces adverbes est toujours multidimensionnelle et cela rend leur emploi encore plus difficile.

L'analyse des fautes des apprenants lors de l'apprentissage d'une langue étrangère est l'objectif principal de nombreux chercheurs. Seychell (1996) estime que les fautes des apprenants ne doivent pas être laissées, ni blâmées ni sanctionnées, ni ignorées. À cet égard également, Klein et Perdue (1992) soulignent que le développement des compétences grammaticales dans l'interlangue des apprenants se produit au cours du processus d'apprentissage. Ce qui est important, c'est le rôle de l'interférence linguistique dans le processus d'apprentissage des langues étrangères. Les résultats des études ont montré que la langue maternelle des apprenants a joué un rôle important dans le processus d'apprentissage des adverbes de leur langue cible. L'interférence linguistique subit le double effet de la langue maternelle de l'apprenant et celui des langues étrangères qu'il est en train d'apprendre (Cuq, 2003).

Nous examinerons au cours de cette étude l'emploi d'adverbes figés idiomatiques par l'apprenant iranien de FLE. Il semble que les apprenants de FLE en Iran aient des difficultés dans l'emploi de ce type d'adverbe, et cela peut être dû au fait qu'ils ne peuvent pas établir un pont langagier clair entre les adverbes intrinsèques(figés) idiomatiques en français et en persan. Une collecte de données sur le terrain auprès d'apprenants iraniens de FLE des niveaux A1-B1 et en nous appuyant sur une méthode descriptive-analytique, nous allons décrire et analyser la façon d'emploi des adverbes figés idiomatiques par les apprenants iraniens de FLE. Nous allons voir comment les apprenants iraniens de FLE emploient les adverbes figés dans leur production en langue française. De la même façon nous allons étudier le processus de cet emploi.

1.3. But de la recherche

Dans cette recherche nous avons l'intention d'enquêter sur la façon d'emploi des adverbes figés par les apprenants iraniens du FLE. Ainsi, à l'aide des données de cette partie de notre enquête, nous serons dans la mesure de trouver les points forts et les points faibles de ces apprenants dans cette façon d'emploi. Ici, nous suivons un autre but. Il s'agit de présenter des solutions qui amélioreront la façon d'emploi des adverbes figés par les apprenants iraniens du FLE.

1.4. Questions de la recherche

Nous allons répondre à deux questions principales dans notre travail :

1. Comment les apprenants iraniens de FLE emploient-ils les adverbes idiomatiques figés de la langue française ?
2. Comment l'emploi des adverbes idiomatiques figés en persan affecte-t-il l'emploi des adverbes idiomatiques figés en français chez les apprenants iraniens de FLE ?

1.5. Importance de la recherche

En français, comme en persan, et dans de nombreuses autres langues, les adverbes existent à la fois sous des formes intrinsèques (figées) et non intrinsèques, ce qui pose des problèmes à l'apprenant iranien qui est éloigné de l'environnement linguistique cible. Ces problèmes se trouvent à la fois dans la reconnaissance et dans l'emploi, c'est-à-dire dans leur production orale et écrite. Nous pouvons même dire que de tels problèmes sont observés également dans le domaine de la traduction. La présentation et l'examen de ces adverbes par rapport à leurs exemples en persan

aussi bien que l'étude et l'analyse des fautes des apprenants dans l'emploi de ces adverbes peuvent fournir des solutions appropriées et pratiques afin de faciliter l'emploi de ce type d'adverbe.

1.6. Définition des mots-clés

Ce qui suit présente les mots-clés de la présente recherche. Il est à noter que les mots-clés suivants sont également ceux utilisés dans les ouvrages présentés dans la bibliographie.

1- Adverbe

C'est un mot (ou un groupe de mots) neutre et invariable qui modifie le sens d'un verbe (Je mange beaucoup), d'un adjectif (c'est très intéressant), d'un autre adverbe (on voyage très souvent) ou d'une phrase (Effectivement, elles sont présentes), ou bien qui sert à affirmer, à nier ou à interroger. Il existe plusieurs sortes d'adverbes en français. Ils expriment principalement : le temps, le lieu, la qualité, la fréquence, la manière, le doute, la négation, l'affirmation, etc. Les adverbes français se présentent sous des formes différentes. (Grevisse, 1959). Il y a aussi un lien morphologique entre l'adverbe et l'adjectif. Concernant la morphologie, nous constatons une ambiguïté syntaxique et sémantique, c'est-à-dire que l'apprenant éprouve des difficultés à distinguer l'adverbe de l'adjectif qualificatif. Cet aspect rend l'adverbe trop difficilement maîtrisable et identifiable à première vue.

2- Adverbe figé

Nous exploitons la notion d'adverbe figés telle qu'elle a été élargie par Gross : « Par adverbes figés, nous entendons une catégorie de compléments facultatifs de la phrase, qui ont un caractère idiomatique et dont les propriétés combinatoires sont restreintes par rapport à celles de formes que nous appelons adverbes libres. » (Gross, 1984).

Au sens plus large, les expressions figées sont des groupes de mots invariables qui ne sont exactement ni de la langue, ni du discours. Nous pouvons les regrouper à mi-chemin entre la langue et le discours. En effet, selon S. Mejri (1997), lorsqu'elles sont lexicalisées, elles relèvent de la langue, mais lorsqu'elles transcendent leur signification linguistique pour désigner un sens, elles relèvent aussi du discours. La signification proposée par S. Mejri (1997) pour ces expressions est pertinente à cet égard. Elle « [...] s'inscrit dans un continuum qui va de la transparence la plus totale (avoir froid, rendre justice, etc.) à l'opacité complète (manger des pissenlits par la racine), en passant par une transparence plus ou moins altérée ou une opacité quelque peu aérée (vin gris, panier de crabes) » (Mejri, 1997, 56)

3- Français langue étrangère (FLE)

FLE signifie le français lors qu'elle est enseignée à un public non francophone dont la langue maternelle n'est pas le français, dans un but culturel, professionnel ou encore touristique. Le FLE se distingue de la langue maternelle de l'apprenant par trois aspects géographiques, culturels et linguistiques (Cuq, 2003).

Les composantes essentielles des cours de langue (s) étrangère(s), y compris les cours de français langue étrangère (FLE) reposent sur les quatre compétences linguistiques traditionnelles (écouter, lire, parler et écrire). L'apprentissage du FLE a pris de plus en plus d'importance dans le monde actuel. Dans beaucoup de pays, y compris Iran, il y a des jeunes voulant apprendre le français dans tous ses aspects non seulement pour communiquer, pour trouver des contacts, pour rencontrer des autres gens mais aussi pour lire des textes originaux, etc. Aujourd'hui, l'accent de l'enseignement du FLE n'est pas seulement sur la grammaire, la mémorisation et l'apprentissage par cœur, mais plutôt sur l'utilisation de la langue et des connaissances culturelles comme moyen

de se connecter avec d'autres dans le monde francophone. L'apprentissage/l'enseignement du FLE comme les autres langues étrangères est défini comme l'utilisation d'idées et de méthodes de linguistique théorique pour acquérir des connaissances dans une autre discipline non linguistique, telle que l'ethnologie, la sociologie, le droit ou les études littéraires, comme l'application des connaissances de la linguistique dans des domaines pratiques connexes à la langue, comme l'enseignement des langues et la traduction.

4- Emploi

Le premier sens qu'on peut trouver pour ce mot dans les dictionnaires comme Larousse et Le Robert c'est « Action ou manière d'employer quelque chose ». Dans ce sens, les synonymes proposés sont « utilisation, usage ». Wiktionnaire définit le mot « emploi » comme « usage qu'on fait de quelque chose ». En plus, Larousse le définit dans le domaine linguistique ainsi : « Fait de se servir d'une forme de la langue ». Autrement dit, c'est l'utilisation d'une forme de langue pour communiquer conformément aux caractéristiques personnelles et sociales de l'interlocuteur. Et ce type d'utilisation de la langue dépend du contexte dans lequel se trouve le locuteur (Cuq, 2003).

5- Production écrite

La production écrite est un contexte de mobilisation de toutes les compétences et les capacités linguistiques et communicatives accompagnées de certaines stratégies et d'idées. Robert (2011), citant Malmequiste (1973), décrit la compétence écrite comme une activité linguistique et complexe pour la production de textes. Et cette compétence nécessite des capacités de réflexion et d'expression orale afin de communiquer par écrit et d'échanger un message entre le locuteur et l'interlocuteur.

L'écriture est une compétence nécessaire lors de l'apprentissage d'une langue étrangère, car la communication ne se fait pas seulement oralement. L'écriture est nécessaire si une personne souhaite étudier ou travailler dans un pays particulier. L'écriture entraîne également une pratique accrue de l'utilisation de la langue. Des liens peuvent être établis entre les quatre compétences clés dans l'apprentissage d'une langue pour qu'un apprenant puisse lire, écrire, écouter et parler. Ces compétences n'existent pas indépendamment, elles sont interdépendantes ; l'amélioration de l'une entraînera des améliorations dans les autres. L'écriture est une manière pour les élèves de mettre en pratique leurs compétences linguistiques d'une manière qui favorise la perception ; en écrivant leurs textes, ils sont obligés de remarquer certaines structures de grammaire et de vocabulaire et de réfléchir aux raisons pour lesquelles elles sont utilisées et pas les autres.

Chapitre 2:

Principles théoriques

2.1. Figement et ses origines

Selon Gross, « il y a près de 200 000 noms composés dont la combinatoire n'est pas libre, près de 15 000 adjectifs et au moins 30 000 verbes figés en français » (1997 : 202). Le figement se caractérise par ses dimensions abstraites et universelles, c'est une connaissance conceptuelle : il s'agit d'un mode de connaissance immédiate qui ne vise pas « le concret tel qu'il se donne, mais l'appréhende à travers des déterminations que l'esprit peut considérer en elles-mêmes, et en tant précisément que séparées de leurs supports concrets » (Mejri, 1998 : 41). Il est l'opposé d'un autre mode de connaissance de la réalité, c'est-à-dire l'intuition, qui est immédiate et fondée sur une représentation singulière. Selon Mejri (1998) la conceptualisation qui se déroule au sein du figement est un mouvement d'abstraction qui « prend ses racines dans le réel et qui suit un vecteur orienté du côté de l'idée » (Mejri, 1998, 99). Une fois que le concept d'une séquence figée est établi, les locuteurs peuvent employer ces expériences connues dans de nouvelles situations afin d'évaluer les nouveaux objets et d'acquérir de nouvelles expériences. Toutes ces connaissances peuvent être intégrées dans le processus de cognition. C'est un procédé rapide et simple, et la faculté cognitive de l'esprit humain permet de diminuer la perte mentale des locuteurs. La langue

française est une langue très riche en unités figées. Celles-ci jouent un rôle très important dans la tradition orale et écrite. Pour observer de plus près la présence des unités figées dans la langue française, on se réfère à Gross. Senellart (1998) estime qu'on ne trouve pas moins de 28 760 locutions figées dans un corpus d'un million de mots, ce qui correspond à peu près à une structure verbale figée toutes les trois phrases. Ces informations amènent à des questions principales :

D'où vient cette grande abondance d'unités figées ? Est-ce un phénomène extralinguistique ou est-ce une partie inhérente du système de la langue ? Les unités figées sont-elles dues au hasard ou sont-elles soumises à des lois inévitables ? Qu'est-ce qui motive leur emploi dans les productions orale et écrite ? Sans trouver des réponses précises à ces questions, il n'est pas possible de comprendre la nature complexe du phénomène à étudier.

De nombreux chercheurs ont traité la question de l'origine du figement : nous pouvons citer Martin (1996) ; Gross (1996) ; Rey et Chantereau (1979), parmi d'autres. Selon Gross, « le figement peut avoir d'un côté, une origine « externe » et faire référence à des événements historiques, mythologiques, religieux ou à des réminiscences littéraires (être riche comme Crésus ; pomme de discorde ; séparer le bon grain de l'ivraie ; On a souvent besoin d'un plus petit que soi) et de l'autre, une origine linguistique interne contenant des « blocs erratiques » traduisant un phénomène d'archaïsme. » (Gross, 1996: 21-22). D'après Guilleron (2014) le figement représente l'insertion d'une langue dans l'histoire.

En ce qui concerne la formation et le développement du figement, il faut dire qu'il s'agit d'un processus dynamique. En général, les unités figées viennent de la communication orale et deviennent plus ou moins fixes et s'intègrent progressivement dans l'usage de la langue. Les notes de Rey sont pertinentes à cet égard : « les idiolectes, productions libres de tout un chacun, une fois

répandus par un succès encore difficile à analyser, se transforment en éléments préfabriqués du discours collectif. » (Rey, 1995 : 158). Ainsi, le figement est le résultat de nombreuses reprises et évolutions des idiolectes. De nouvelles interprétations paraissent à chaque utilisation, à chaque glissement sémantique des unités figées. Grâce à ce renouvellement, à la reproduction et aux remaniements, nombre de ces locutions finissent leur processus de lexicalisation et deviennent des unités de langue. Selon Mejri (1997) le processus de figement se fait selon trois dimensions que nous analyserons par la suite: la dimension linguistique, la dimension cognitive et la dimension socioculturelle.

2.1.1. Dimension linguistique

Selon André Martinet (1908-1999), fondateur de l'approche fonctionnaliste, la communication, qui est la principale fonction du langage, implique la notion d'économie linguistique. Dans le processus de figement, le principe économique du système linguistique agit comme un catalyseur. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout s'accélère, notamment les moyens de communication modernes qui relèvent de l'instantané. Le langage n'échappe pas à cette tendance : « Les langues naturelles du monde présentent toutes une caractéristique déconcertante et indéfinissable : elles ont tendance à arrêter ou du moins à réduire l'acte de langage. Cette tendance n'est rien d'autre que la volonté du bipède d'économiser, de dire un maximum de choses avec un minimum de formes utilisées. » (Bajrić, 2012 : 41). En plus Svensson estime que « l'emploi d'un groupe de mots tout fait au lieu de choisir chaque terme séparément, est la façon la plus économique de s'exprimer » (Svensson, 2004: 14). Pour Mejri (1997) l'économie se trouve dans l'équilibre entre la productivité de la langue et le recours à des énoncés préfabriqués. Fabriquer constamment de nouveaux énoncés demande beaucoup trop d'efforts.

Nous venons de présenter ici des arguments en faveur de l'opinion qu'il existe un certain nombre de motivations qui peuvent en un certain sens être considérées comme des exemples de maximisation de l'économie ou de la facilité pendant les échanges en utilisant des unités préfabriquées comme celles figées. Fondamentalement, ils peuvent être résumés comme la maximisation de l'efficacité via une différenciation minimale d'une part, et la maximisation de l'informativité d'autre part. Nous concluons donc que, l'importance de l'économie du langage dans le processus de figement est inévitable. Le figement fait partie des outils de langage pratiques et irremplaçables en situation d'échanges.

2.1.2. Dimension cognitive

D'après Dubois le figement est « un ensemble de processus cognitifs à la fois individuels et collectifs » (Dubois, 1997: 103). Fasciolo et al, estiment que le figement est un phénomène double : «il existe un processus de figement linguistique et un processus de figement cognitif qui fonctionnent en parallèle » (Fasciolo et al. 2012:871). L'une des capacités principales du cerveau humain est la créativité. Grâce à celle-ci le cerveau peut connaître et nommer de nouvelles choses à l'aide de connaissances qui existent déjà. Cette créativité ne provient pas seulement de l'apprentissage, mais aussi du développement de la faculté cognitive. Elle permet de comprendre une chose grâce à une autre en s'aidant de leurs ressemblances. Les êtres humains peuvent combiner les nouvelles notions avec les connaissances déjà acquises et mémorisées dans leurs cerveaux, en vue de ne pas fabriquer sans cesse de nouveaux énoncés.

2.1.3. Dimension socioculturelle

Du point de vue socioculturel, l'émergence, la formation et le développement du figement doivent leurs existences à la protection, à la conservation et à la transmission des connaissances et

des valeurs culturelles ainsi qu'à la mémoire collective. Nous pouvons dire alors que les unités figées jouent « un rôle essentiel pour garder vivantes les cultures ». Alors, l'emploi correct du figement est une garantie pour « la protection des biens exceptionnels du patrimoine, préservés par des peuples partout dans le monde [...] peut être considérée comme une contribution intrinsèque au bien-être de l'humanité ».

Grâce aux interactions verbales et écrites produits par les gens dans chaque société, les unités figées naissent se développent ou bien continuent leurs développements, comme dit Mejri : « c'est dans le discours que les séquences figées prennent naissance » (Mejri, 2005 : 165).

2.2. Critères du figement

Dans cette partie, nous citons Gross qui a apporté une contribution significative sur le figement linguistique. Dans son ouvrage *Les expressions figées en français*, il consacre un chapitre à la notion du figement où il se propose d'examiner « les propriétés communes qui caractérisent ce phénomène » (Gaston, 1996 : 9) : comme la polylexicalité, l'opacité sémantique, le blocage des propriétés transformationnelles, etc..

2.2.1. Polylexicalité

Le figement se caractérise avant tout par la polylexicalité qui est un objet de débat parmi les spécialistes qui le perçoivent différemment ; certains proposent que les unités polylexicales soient les séquences de mots séparées par un blanc, tandis que d'autres croient qu'il s'agit des séquences de mots liées par un trait d'union ou une apostrophe.

D'après G. Gross, la polylexicalité est « la première condition nécessaire pour qu'on puisse parler de figement »: il faut « que l'on soit en présence d'une séquence de plusieurs mots et que ces mots aient, par ailleurs une existence autonome »(Gross, Gaston, 1996: 9). Cette notion pose des problèmes ; bien que la définition la plus répandue de polylexicalité soit « une catégorie grammaticale composée de plusieurs mots (lexèmes) séparés par un blanc, c'est-à-dire soudés de manière discontinue »(Bolly, 2011:32), certaines linguistes comme Mejri et Gross perçoivent comme unités polylexicales les constituants liés graphiquement par une apostrophe ou un trait d'union. D'autres, comme González Rey, se questionnent s'il faut classifier des mots composés comme « porte-plume » ou « aujourd'hui », ou encore des dérivés comme « malheureux » au même rang que les constructions polylexicales séparées par des blancs. De son côté, Bolly reconnaît comme unités polylexicales seulement les composés discontinus, c'est-à-dire les mots complexes séparés par un blanc.

2.2.2. Mémorisation

Selon Svensson « toutes les expressions figées seraient mémorisées ou, si l'on veut, stockées, par les interlocuteurs »(Svensson, 2004: 49). Svensson, en plus, définit ce critère comme « le seul qui permette d'identifier toutes les expressions figées, telles que nous les avons définies »(Svensson, 2004: 49).

De nombreux linguistes estiment que la cause principale du figement est de nature psychologique. Plusieurs psycholinguistes ont fait des recherches expérimentales « sur le phénomène d'activation du sens figuré dans les séquences verbales figées idiomatiques »(Bolly, 2011: 31). En 1921, Bally a dit que « notre mémoire retient beaucoup mieux les mots en groupe que les mots isolés »(Bally,1921: 67).

2.2.3. Contexte unique

Grâce au contexte unique, on peut identifier seulement une certaine typologie d'expressions figées. C'est le cas des expressions comme *au fur et à mesure*, *belle lurette*, *d'ores et déjà* qui sont immédiatement cataloguées comme expressions figées parce que les mots *fur*, *lurette* et *ores* n'apparaissent que dans ces expressions ; Svensson appelle ce type de mots des « mots à contexte unique ». De cette façon, il est facile d'identifier un certain type d'expressions figées.

D'autres linguistes, comme Schapira, Gülich et Krafft affirment ce critère de figement, mais ils préfèrent utiliser le terme « archaïsmes » au lieu de « contexte unique ». Gulich et Krafft croient que des expressions comme *de pied en cap* et *au fur et à mesure* « correspondent à des règles grammaticales ou lexicales propres au français d'époques antérieures » (Gulich et Krafft, 1997: 244). Ce qui est propre de ces expressions c'est qu'elles sont composées de mots qui n'ont pas un signifié autonome dans le français moderne et qui apparaissent toujours dans le même contexte. Ainsi, nous pouvons dire que le contexte unique est un critère utile pour identifier une certaine typologie d'expressions figées.

2.2.4. Non-compositionnalité

La non-compositionnalité ou opacité sémantique est un critère très important pour le figement. Il s'agit de la propriété du figement la plus reconnue par les chercheurs en phraséologie. Ce critère est mentionné par Gross, González Rey, Svensson, Bolly, Kleiber, Anscombe, etc. Gross affirme qu'une séquence « est figée sémantiquement quand le sens est opaque ou non compositionnel, c'est-à-dire quand il ne peut pas être déduit du sens des éléments composants » (Gaston, 1996: 154). C'est le cas d'une séquence comme « l'enfant a mangé le gâteau ». Le sens

de cette phrase est compositionnel ou sémantiquement transparent. Toutefois, il y a des séquences de mots dont le sens n'est pas déductible par la somme du sens de ses composants : par exemple une phrase comme *la moutarde lui monte au nez*². Le sens de cette phrase est non compositionnel ou opaque sémantiquement. Toutefois, Gross affirme qu'une suite donnée peut avoir deux lectures possibles : l'une transparente et l'autre opaque. Cela s'applique à une phrase comme : *les carottes sont cuites* qui signifie que les légumes en question sont prêts à être mangés (sens compositionnel) ou que la situation est désespérée (sens opaque). González Rey souligne que, dans ce cas, l'opacité agit en faisant progressivement disparaître le sens transparent. En fait, elle affirme: « Lorsqu'il existe la possibilité d'une double lecture dans une expression phraséologique, littérale et figurée, la seconde rappelant quelque peu que ce soit la première, l'opacité consiste alors dans l'effacement du sens premier que l'on finit par ignorer à travers le temps et l'espace » (González Rey, 1995:50).

Selon Svensson, pour bien saisir le concept de la non-compositionnalité, il faut parler des quatre dichotomies internes à ce phénomène : « motivation versus non-motivation », « sens propre versus sens figuré », « transparence versus opacité », « analysabilité versus inanalysabilité » (Svensson, 2004: 71). La première dichotomie est fondamentale puisque la motivation est un critère important pour savoir si une expression est compositionnelle ou pas. En fait, « si tous les mots contribuent au sens de l'expression, nous dirons qu'elle est compositionnelle » (Svensson, 2004: 73). En revanche, la dichotomie « sens propre versus sens figuré » remarque l'existence des expressions qui ne peuvent guère être interprétées littéralement comme *mettre quelqu'un hors de ses gonds* ou *tirer le diable par la queue*. En même temps, Svensson reconnaît qu'il y a des expressions, généralement interprétées au sens figuré, qui peuvent être également employées au sens propre comme *couper un cheveu en quatre* et *donner sa langue au chat*. En outre, elle

²Il commence à s'énerver

distingue des expressions qui peuvent avoir une double interprétation selon le contexte comme *baisser les bras* ou *prendre une veste*.

2.2.5. Syntaxe marquée

La notion de syntaxe marquée est généralement liée aux expressions figées qui ne semblent pas toujours respecter les règles syntaxiques. Gross essaie d'expliquer le phénomène de la syntaxe marquée en disant qu'il existe dans toutes les langues des « blocs erratiques » qui sont: « [...] des éléments ou des constructions qui remontent à un état de la langue antérieur. Ces éléments ont gardé leur syntaxe d'origine et apparaissent comme extérieurs au système actuel. Un exemple simple de syntaxe marquée est l'absence de l'article, habituelle en ancien français, mais qui donne à l'expression une allure étrange ou inconnue : *chercher noise* ». (Gaston, 1996 : 22.)

2.2.6. Blocage lexical

Ce qu'on entend par le blocage lexical c'est qu'il est « impossible de remplacer un mot lexical par un autre. Cette impossibilité existe même quand un remplacement devrait être possible selon les règles grammaticales » (Svensson, 2004 :109). Ainsi, le blocage lexical est considéré comme l'un des critères les plus importantes du figement puisqu'il nous permet de reconnaître facilement une séquence figée. En fait, dans une séquence non-figée, nous avons généralement la possibilité de remplacer un mot par un synonyme ou par un autre mot appartenant à la même classe sémantique. Le nom donné par Gross au blocage lexical c'est « blocage de paradigmes synonymiques » ; le linguiste se rend compte que « dans les suites figées, cette possibilité de substitution synonymique est exclue » (Gaston, 1996 :17-18.) et fournit l'exemple de la suite

verbale *casser sa pipe*³. Il dit que cette séquence ne peut pas donner lieu à des variations comme **briser sa pipe* ou **casser sa bouffarde*. Gross dit également que cette observation s'applique aux séquences nominales (par exemple **un bref circuit* n'est pas synonymique d'*un court-circuit*), aux séquences adjectivales (*sourd comme un pot*⁴ ne peut pas donner lieu à une variation comme **sourd comme un vase*), aux adverbes (*aller comme un gant*⁵ n'est pas synonyme d'**aller comme une moufle*) et aux déterminants nominaux (la séquence *un nuage de lait*⁶ ne peut pas être modifiée en **une nuée de lait*).

Ces restrictions se manifestent non seulement au niveau lexical, mais aussi au niveau grammatical que nous allons expliquer ci-dessous.

2.2.7. Blocage grammatical

Le blocage grammatical montre qu'il est impossible d'accomplir des transformations comme la passivation, la pronominalisation, le détachement, l'extraction, la relativisation, etc., à une séquence figée. D'après Gross, qui parle de blocage des propriétés transformationnelles des unités d'expressions au lieu de blocage grammatical, s'il est impossible d'y porter une transformation, nous dirons qu'une suite est « syntaxiquement figée ». Gross cite l'exemple de l'expression *Luc a pris la tangente*⁷ et il remarque qu'il est impossible de faire des transformations telle la passivation, la pronominalisation, le détachement, l'extraction, etc. : **la tangente a été prise par Luc*, **Luc l'a prise*, **Cette tangente*, *Luc l'a prise*, **C'est la tangente que Luc a prise*. Gross ajoute que, dans les séquences figées, il y a une possibilité très réduite d'incorporer des

³Mourir ; décéder

⁴Complètement sourd ; extrêmement sourd ; qui n'entend rien ; tout à fait sourd ; très sourd

⁵Convenir parfaitement.

⁶Petite quantité de lait versée dans du thé ou du café.

⁷Prendre la tangente : se sauver sans être vu ; se tirer d'affaire adroitement.

éléments nouveaux. Cette observation s'applique aux suites nominales comme *col-vert*⁸ puisque nous ne pouvons pas dire **un col très vert*, et aux suites adjectivales comme *à la mode*. Toutefois, dans ce cas, nous pouvons placer un intensif devant la séquence : *très à la mode*. En plus, il dit que cette observation est valable également pour les verbes : par exemple *tourner de l'œil*⁹ n'admet pas ni variation ni adjonction comme **il tourne de l'œil gauche*. Pourtant, il affirme que « il est souvent possible, juste après le terme qui porte la Flexion, d'ajouter dans les suites figées certains adverbes ou incises ». (Gaston, 1996 :19). Il cite cet exemple : *il tourne vraiment de l'œil*. Mais, les locutions conjonctives et prépositives ne sont pas aussi figées que les autres: en fait, dans la suite *dans le bouton* peut changer de déterminant et former *dans ce bouton* ou peut également admettre une adjonction telle *dans le bouton évident de*. L'impossibilité d'insertion d'éléments extérieurs met en évidence le phénomène du figement: ce sont des suites qu'il pas au pouvoir du locuteur de modifier, sauf à des fins métalinguistiques ou humoristiques.

2.3. Degré de figement

Les séquences figées ne sont pas toutes figées dans la même mesure, il y a des séquences qui sont plus figées que d'autres. Cela indique qu'il existe un degré de figement.

Pour Gross, il existe un figement total et un figement partiel. Le figement total concerne les séquences dont le sens n'est pas compositionnel, mais opaque et dont les propriétés des adjectifs épithètes sont bloquées. Il remarque que « Ces suites fonctionnent de façon compacte, en bloc, exactement comme les catégories simples (à des problèmes de graphie près) et c'est à tort ou pour

⁸Canard sauvage commun

⁹S'évanouir

des raisons de commodité rédactionnelle qu'on les fait figurer sous l'un ou l'autre des termes dans les dictionnaires. Elles devraient constituer des entrées indépendantes » (Gaston, 1996 : 16).

Alors, il donne l'exemple de la suite *cordon-bleu* qui exprime la notion de « bonne cuisinière » qui est soumise à un blocage lexical. Toutefois, il reconnaît qu'une séquence comme *rater le coche*, qui peut être modifiée en *louper la coche* ou *manquer la coche* : l'expression n'est pas soumise à un blocage lexical, mais en même temps elle conserve le sens opaque. Gross cite également l'exemple d'une séquence comme *vin rouge* : elle n'est pas complètement figée puisqu'il est possible de remplacer l'épithète rouge par d'autres adjectifs comme *blanc*, *gris*, *rosé*, etc. Il désigne que « ces adjectifs ne sont pas source de prédications et n'ont pas le sens habituel : le vin blanc est en fait plutôt jaune et le vin gris n'est pas gris. Ces adjectifs désignent différents types de vin » (Gross, Gaston, 1996 : 16-17). Ce linguiste souligne qu'il y a des séquences qui sont plus figées que d'autres ; en effet, il soutient que « il existe donc des degrés de figement dans les langues, un continuum entre les séquences libres et celles qui sont entièrement contraintes » (Gross, Gaston, 1996 : 17). Recitons maintenant Mejri, un chercheur selon qui le terme « figement absolu » indique « le degré maximal de 'fossilisation' d'une formation syntagmatique » (Mejri, 2005 : 186) et indique qu'elles sont « toutes les séquences relevant d'un état antérieur de la langue » (Mejri, 2005 : 71). Il cite des exemples tels *advienne que pourra*, *fait divers*, *à bon entendeur salut*, *au fur et à mesure*, etc. Mejri pense que le figement absolu des cas comme *a priori*, *in fact*, etc. ; comprend également « des séquences héritées du latin » (Mejri, 2005 : 71). Il ajoute qu'en ce qui concerne « les séquences dont la date de formation est variable et dont la soudure orthographique a accéléré le figement et les a versées dans la monolexicalité » (Mejri, 2005 : 71) comme *pourboire*, *vinaigre*, etc. Il cite enfin les séquences comme *un saut-de-lit*, *un laissé-pour-*

compte, etc comme « des séquences dont la formation d'origine ne correspond pas à la catégorie dans laquelle elles sont versées en tant que séquences figées » (Mejri, 2005: 72).

2.4. Difficultés d'apprentissage des séquences figées

Mogorrón Heurta estime que les expressions figées sont «[...] responsables de nombreux problèmes de compréhension surtout chez les apprenants d'une langue étrangère, qui se trouvent face à de nombreuses combinaisons parfois mystérieuses, opaques, voire indéchiffrables, qu'ils ne comprennent pas toujours »(Huerta, 2008: 379). En ce qui nous concerne, les apprenants de FLE, à l'université ou dans les instituts de langues iraniens, ont toujours eu des problèmes avec les séquences figées. En fait, c'est l'opacité sémantique qui constitue la cause principale de difficultés pour les locuteurs non-natifs iraniens. L'apprentissage des expressions figées aide à développer les compétences linguistiques et Ruiz Quemoun remarque que « la maîtrise de l'emploi de ces expressions favorise la compétence communicative ainsi que son interaction sociale » (Ruiz Quemoun, 2007 : 196). Ainsi, pour Huerta , savoir utiliser correctement les expressions figées est signe d'une très bonne maîtrise de la langue : « Une langue ne s'apprend pas uniquement par l'étude de ses règles grammaticales et de ses mots. La connaissance d'une langue se mesure également d'après la maîtrise et l'adéquation contextuelle avec laquelle les usagers utilisent tous les éléments figés caractéristiques et représentatifs de chaque langue. »(Huerta, 2008 :379).

Dans une langue donnée c'est une partie considérable du lexique qui est consacrée aux expressions figées : présentes à l'oral ainsi qu'à l'écrit : « Une vaste partie d'une langue naturelle est stéréotypée, automatique et répétitive plutôt que générative, créatrice ou librement produite

»(Fillmore, 2018 :342-343). En plus, « leur emploi constitue ainsi un véritable outil de communication pour les locuteurs natifs de tous les âges et de tous les niveaux »(Mejri, Salah, 2018: 222). D'où l'importance de l'apprentissage des expressions figées afin que l'apprenant puisse s'exprimer comme un locuteur natif.

Alors que les expressions figées constituent une partie importante de la langue française, leur enseignement est souvent considéré comme secondaire. Sulkowska a mené une étude à l'institut des Langues romanes et de traduction de l'Université de Silésie, dont le but fut d'analyser les compétences phraséologiques des étudiants en français langue étrangère. Il déclare que les résultats de cette recherche montrent que « [...] dans chaque cas, le développement des compétences phraséologiques en langue étrangère (à l'exemple du français) est proportionnel au développement de toutes les compétences linguistiques en cette langue » (Sulkowska, 2018 : 319-338). L'étude de Sulkowska démontre que les étudiants de la première année échouent plus souvent à la compréhension des expressions figées figurées, tandis que les étudiants de troisième année sont plus habiles à saisir le sens des expressions figurées et à en trouver l'équivalent dans leur langue maternelle. Évidemment, les expressions transparentes sont facilement comprises ; de la même façon, les expressions figées qui présentent une forme très semblable en polonais, leur langue maternelle, sont simples aux yeux des étudiants testés. Le même raisonnement s'applique aux proverbes et aux expressions répandues en Europe. En outre, Sulkowska remarque que la langue maternelle influence considérablement la traduction et l'apprentissage des expressions figées, surtout dans les cas des apprenants adultes « qui deviennent multilingues d'une façon successive, c'est-à-dire, ils apprennent des langues étrangères après avoir acquis leur langue maternelle » (Sulkowska, 2018 : 327).

Le degré de figement semble également constituer une difficulté dans l'apprentissage des séquences figées : à ce propos, Yaïche, Bassano, Kail, Mejri et Sulkowska ont mené deux études pour vérifier si le degré de figement influence l'apprentissage des séquences dans une L2. L'étude de Yaïche, Bassano, Kail et Mejri se base sur l'hypothèse « selon laquelle le figement facilite le traitement des expressions » (Yaïche et al, 2018 :225). Bref, plus une expression est figée, plus elle devrait être facilement comprise et reconnue. Les linguistes sont aussi de l'avis que « l'iconicité devrait faciliter le traitement en raison de son caractère global » (Yaïche et al, 2018 :225) dans cette optique, ils prévoient que les expressions figées les plus iconiques (c'est-à-dire les expressions qui sont représentatives de figement et leurs images nous montrent qu'elles sont figées) seront apprises et reconnues plus facilement que les non iconiques. Les résultats de cette étude montrent que « le temps d'encodage est plus long pour les expressions fortement figées que pour les expressions à moindre degré de figement, aussi bien quand les expressions sont iconiques que lorsqu'elles ne sont pas iconiques »(Yaïche et al, 2018:225). En somme, cette étude a montré que le degré de figement et l'iconicité ne facilitent pas le processus d'acquisition des expressions idiomatiques, mais ils le ralentissent.

De son côté, Sulkowska a noté qu'il y a une certaine tendance de proportionnalité entre le degré de difficulté d'une expression et son degré de figement ; toutefois, elle affirme : « le degré de facilité d'une expression figée pour des locuteurs non-natifs(adultes) semble être lié plutôt à la transparence de l'image métaphorique et à la ressemblance de la structure figée en langue maternelle »(Sulkowska, 2018: 331).

En résumé, ces études montrent que la difficulté d'apprentissage d'une expression figée est directement proportionnelle au degré de figement: plus une expression est figée, plus elle est difficile à apprendre. De la même façon, la facilité d'apprentissage d'une expression figée est

directement proportionnelle à la transparence sémantique: les expressions les plus transparentes sont les plus faciles à apprendre. Malheureusement, l'utilisation de ces expressions dans l'environnement et dans les manuels est très faible et elles sont moins utilisées dans le contexte naturel.

2.5. Langue française

Le français fait partie de la branche gallo-romane de la famille des langues romanes. Il est parlé comme langue maternelle par environ 80 millions de personnes, comme langue seconde par environ 202 millions de personnes et comme langue étrangère par beaucoup plus de personnes.

2.6. Adverbe en français

Dans cette partie, nous allons étudier les différents types d'adverbes français, leurs emplois et leurs places dans la phrase.

2.6.1. Classement des adverbes

Jetons en premier lieu un coup d'œil sur les adverbes en général et les différentes sortes d'adverbes existant en français. Ils expriment principalement: La manière, la quantité, la date et le temps, la durée ou la répétition, le lieu (localement) l'affirmation, la négation, le doute ou la probabilité et également les adverbes qui structurent le discours. Il y a aussi d'autres types d'adverbes tels les adverbes de raisonnement, de liaison, de relation logique et de comparaison. Il y a enfin quelques adverbes comme néanmoins, pourtant, toutefois qui ne se rangent dans aucune des divisions. Cette liste montre effectivement la complexité des adverbes de la langue française. En plus, un adverbe tel que « toujours » peut être interprété de plusieurs façons : l'habitude, la

répétition ou la continuité (Carlo et Véronique, 2009). La traduction de ces adverbes est toujours multidimensionnelle et cela rend leur emploi encore plus difficile.

2.6.2. Formation des adverbes

Un grand nombre d'adverbes français sont dérivés d'adjectifs. Ils sont généralement formés en ajoutant *-ment* à la forme du féminin singulier de l'adjectif. Prenons l'exemple de l'adverbe «gentiment», qui est dérivée de l'adjectif «gentil» ou bien « vraiment » de la forme masculine de l'adjectif « vrai ». Il en est de même pour les exemples : lent(e), lentement, doux (douce), doucement, heureux (heureuse), heureusement.

Cependant, *-ment* se rattache à la forme du masculin singulier des adjectifs qui se terminent par une voyelle. A l'exception bien sûr de «gaiement» qui est dérivée de l'adjectif «gai» : poli (e), poliment, absolu (e), absolument, vrai (e), vraiment, modéré (e), modérément.

Ajouter *-emment* à la racine des adjectifs qui se terminent par *-ent*; ajoutez *-amment* à la racine des adjectifs se terminant par *-ant*. Notez que les adjectifs à une seule syllabe tel «lent» ne forme pas leur adverbe «lentement» sur ce modèle. Par Exemple : récent, récemment, fréquent, fréquemment, suffisant, suffisamment, méchant, méchamment. Notons l'ajout d'un accent aigu pour former les adverbes suivants: précis (e), précisément, profond (e), profondément, énorme, énormément.

À côté de tout cela, il y a les groupes d'adverbes qui sont formés à partir du latin: bien, en, hier, là, loin, mal, mieux, où, plus, quand, tant, tard, tôt, très, mais. [bene, inde, heri, illac, longe, male, melius, ubi, plus, quando, tantum, tarde, tostum, trans, magis. Un autre groupe a été formé

à l'époque romane par juxtaposition de particules latines (préposition+adverbe) comme avant construit ainsi : ab + ante.

2.6.3. Place des adverbes

Selon qu'ils modifient un verbe, un adverbe ou un adjectif dans la phrase, les adverbes français se déplacent dans la phrase. Dans le cas des verbes à un temps simple, l'adverbe suit le verbe ; des verbes au futur proche le verbe aller + infinitif, l'adverbe suit le verbe aller, qui est le verbe conjugué; des verbes dans un temps composé l'adverbe suit généralement le participe passé du verbe. Cependant, des adverbes plus courts (bien, mal,...), des adverbes de manière et de quantité (beaucoup, trop, assez,...) et certains adverbes indéfinis du temps (souvent, toujours, trop, quelquefois, ...) se placent entre l'auxiliaire et le participe passé, comme : Tu as bien travaillé. Elle est vite partie. Ils ont beaucoup aimé le film.

Les adverbes qui modifient un adjectif ou un autre adverbe viennent avant ceux-ci. Certains adverbes du temps qui expriment des jours et des heures spécifiques comme aujourd'hui,

Les adverbes qui se réfèrent à une phrase entière viennent généralement au début ou à la fin de la phrase en question, et très rarement au milieu. Lorsqu'un adverbe est placé avant le verbe dans une phrase déclarative, nous mettons généralement cet adverbe après la deuxième partie de la négation (pas) dans les phrases négatives. Les adverbes qui décrivent un infinitif viennent après l'infinitif. Sûrement et certainement ne sont jamais placés au début d'une phrase¹⁰.

¹⁰Exemples : Hier, elle est allée dans un magasin de sport. Elle est allée dans un magasin de sport hier.

(Rarement : Elle est allée hier dans un magasin de sport.)

Exemples : Elle a bien testé la raquette. → Elle n'est pas bien testée la raquette.

Elle a probablement testé la raquette. → Elle n'est probablement pas testée la raquette.

Exemples : Elle n'y connaissait pas vraiment grand choix. → Elle n'y comprenait pas grand-chose.

Elle n'y connaissait vraiment pas grand chose. → Elle n'y a rien compris

Exemple : Le vendeur proposa de lui montrer tranquillement plusieurs modèles.

2.7. Enseignement/Apprentissage du FLE en Iran

Le processus et la situation de l'enseignement/apprentissage du FLE dans le contexte universitaire de notre pays est vraiment important. C'est pourquoi il faut faire attention au programme de l'enseignement du FLE, aux rôles de la langue maternelle, des acteurs principaux et des supports dans l'enseignement/apprentissage du FLE.

Exemple : Ils jouent ensemble au tennis.

Exemples : Il serait sûrement facile de choisir. Elle préférerait certainement une raquette.

Chapitre 3:

Méthodologie de la recherche

3.1. Méthode de la recherche

Ce chapitre qui est consacré à la méthodologie de la recherche contient cinq parties principales concernant la méthodologie de travail, les participants et le cadre d'étude, les outils de la collecte des données et les analyses, la procédure de l'étude et le schéma de notre étude. Suivant nos objectifs de recherche, notre méthodologie de travail sera descriptive-analytique suite à une collecte de données sur terrain, à partir des productions écrites issues d'un examen d'apprenants iraniens de français langue étrangère (FLE) à l'université Ispahan, en Iran. Cette recherche effectuée de manière transversale est réalisée avec la coopération des apprenants. Selon cette approche analytique-descriptive, tout d'abord, nous décrivons ce qui s'est passé au cours de notre expérimentation. Après cela nous synthétiserons les données prises de l'expérimentation qu'on a faite pour en tirer des informations utiles voire les préparer en vue d'une analyse complémentaire.

Il est à préciser que nous avons mis à l'examen soixante apprenants du FLE de niveaux intermédiaires à l'université Ispahan, notre sélection était basée sur les résultats d'un test de niveau de FLE en ligne, c'est-à-dire le test gratuit de connaissance du français en ligne sur le site de TV5MONDE. L'âge de ces participants variait de 19 à 24 ans. 60 participants de deux sexes, 30

femmes et 30 hommes ont été sélectionnés. Ces participants ont été répartis au hasard en deux groupes: groupe expérimental composé de 15 femmes et 15 hommes et groupe témoin composé de 15 femmes et 15 hommes.

Au début de notre étude, pour des raisons éthiques, les étudiants choisis ont reçu un formulaire de consentement à remplir. En raison de la pandémie COVID-19, toutes les démarches ont été organisées en ligne via les logiciels Adobe Connect, Skype et WhatsApp. Ces logiciels impliquent tous les élèves dans la procédure par son et par vidéo.

Pour la collecte des données, les outils suivants ont été utilisés :

Tout d'abord, le test de connaissances du français (TCF) en ligne avec TV5MONDE a été utilisé pour sélectionner les participants selon leurs niveaux. Il s'agit d'un test gratuit en conditions réelles de 90 minutes qui réunit les mêmes conditions que lors d'une session officielle. Vous ne pouvez pas faire de pause. Ce test comprend 80 questions (compréhensions orale et écrite, maîtrise des structures de la langue). Il y a une seule écoute par question de compréhension orale. Vous pouvez revenir autant de fois que vous le souhaitez sur les questions de maîtrise de la langue et de compréhension écrite. Vous pouvez donner ce test depuis votre ordinateur, tablette ou téléphone portable connecté à Internet.

Ensuite, un examen écrit pour l'emploi des adverbes figés a été utilisé pour vérifier le mode d'emploi de ces adverbes dans les productions écrites par tous les étudiants choisis, le groupe expérimental aussi bien que le groupe témoin. Cet examen écrit comprend 20 items : 15 questions à choix multiples et 5 questions écrites. Les participants disposent au maximum 40 minutes pour le faire. La notation qui sert à noter les 15 questions à choix multiples est entre 0 et 15, c'est-à-dire

un point pour chaque question et celle qui sert à noter les 5 questions écrites est entre 0 et 25, c'est-à-dire 5 points pour chaque question. La fiabilité est haute. La validité est élevée.

Puis, les cours envisagés pour les deux groupes : pour le groupe expérimental, nous avons l'enseignement des adverbes en général et l'enseignement détaillé des adverbes figés et la présentation et l'utilisation de deux dictionnaires (nous allons parler de ces deux dictionnaires dans le paragraphe suivant) en ligne qui peuvent être employés pour apprendre des expressions figées françaises. Pour le groupe témoin, nous avons seulement l'enseignement des adverbes en général. Le groupe expérimental a suivi des cours dans lesquels on a enseigné tout à propos des adverbes et plus précisément des adverbes figés et leurs modes d'emploi. Ils ont participé à 10 séances de 90 minutes pour améliorer leur capacité à ce propos. Chaque séance s'est partagée en trois 30 minutes. Pendant la première demi-heure, était consacrée à l'enseignement des matières. La deuxième demi-heure, nous étudions ensemble des exemples pertinents en nous référant aux dictionnaires, et la troisième demi-heure était absolument pour les apprenants pendant laquelle ils faisaient des activités d'entraînements. Il convient de noter que tous les processus se sont déroulés dans le logiciel Adobe Connect, Skype et WhatsApp. L'enseignant et les participants se sont connectés aux logiciels et pour confirmation, l'enseignant a demandé aux participants d'allumer leurs webcams. Pour le groupe témoin toutes les conditions des cours étaient les mêmes que pour le groupe expérimental. La seule différence concernait les matières enseignées comme nous avons expliqué au début de ce paragraphe.

Les dictionnaires employés dans les cours de groupe expérimental étaient *Expressio* et *Wiktionnaire*. Ces dictionnaires jouaient un rôle très important dans nos cours. L'un des outils les plus utiles pour l'apprentissage des expressions figées dans nos cours était constitué par *Expressio* qui est en ligne et gratuit (deux points forts pour les cours de notre étude qui s'organisaient en

ligne à cause de COVID-19). *Expressio* offre une série d'informations intéressantes à propos de l'expression figée en question. En fait, il fournit des explications complètes sur l'origine et sur l'évolution de l'expression à travers le temps. En outre, il apporte des indications sur le bon usage et propose des traductions dans de nombreuses langues différentes ; cela était très pratique pour nos apprenants. *Expressio* présente d'autres aspects particulièrement intéressants qui contribuent à le rendre un outil original et pratique pour nos cours. L'un de ces aspects est constitué par la façon de présenter les explications qui ne sont jamais ennuyeuses ou lourdes. Autrement dit, les explications qu'il propose se réfèrent à des anecdotes qui piquent la curiosité des lecteurs. Par exemple, l'une des anecdotes utilisées pour expliquer l'origine de l'expression *peigner la girafe* est : « Il existe bien une anecdote à propos d'un gardien du Jardin des Plantes où arriva la fameuse première girafe en 1827, gardien qui, alors qu'il était accusé d'inactivité chronique, aurait répondu : 'Je peignais la girafe' [...] ». *Wiktionnaire* aussi comprend un nombre significatif d'expressions figées dont il fournit l'explication, l'étymologie, des exemples en contexte et la transcription phonétique.

Le dernier outil de notre recherche était un autre examen écrit pour vérifier l'amélioration de l'emploi des adverbes figés par tous nos participants le groupe expérimental aussi bien que le groupe témoin. Cet examen écrit comprenait 20 items : 15 questions à choix multiples et 5 questions écrites. Les participants disposent au maximum 40 minutes pour le faire. La notation qui servait à noter les 15 questions à choix multiples était entre 0 et 15, c'est-à-dire un point pour chaque question et celle qui servait à noter les 5 questions écrites était entre 0 et 25, c'est-à-dire 5 points pour chaque question.

Cette étude visait à étudier l'emploi des adverbes figés du français par les apprenants iraniens de FLE. À cette fin, 60 apprenants du FLE aux niveaux intermédiaires sont été

sélectionnés de faculté des langues étrangères de l'université Ispahan selon le test décrit ci-dessus. Ensuite, les participants sélectionnés ont été répartis au hasard en un groupe expérimental (N = 30) et un groupe témoin (N = 30). Les deux groupes ont donné un examen écrit pour l'emploi des adverbes figés conforme aux normes de production écrites du CECR. De plus, ils ont pris la tâche d'emploi des adverbes figés par écrit au début de l'étude afin de démarrer le processus de traitement. En ce qui concerne la procédure de l'organisation des examens, il faut dire que les fichiers en format word étaient envoyés aux courriers électroniques des participants. Heureusement, tous les 60 participants les ont faits au temps prévu et puis ils nous les ont renvoyés. Tous les fichiers étaient remplis et il n'y avait aucune donnée perdue. La seule difficulté notable de cette procédure reposait sur la nature virtuelle de l'organisation des examens et des cours à cause de COVID-19. Malheureusement, nous n'avions pas assez de contrôles sur les participants.

Cette étude bénéficiait d'un schéma expérimental pré- et post-test. Dans notre recherche, une étude expérimentale est un type d'évaluation qui cherche à déterminer si une intervention par l'enseignement détaillé des adverbes surtout des adverbes figés a eu l'effet causal prévu sur l'amélioration de l'emploi de ces adverbes par les apprenants choisis ou non. Le schéma de cette étude expérimentale comprend trois éléments-clés : (1) le schéma du pré- et post-examen, (2) un groupe de traitement (le groupe expérimental) et un groupe de contrôle (le groupe témoin), et (3) la répartition aléatoire des participants de l'étude.

Dans cette étude, les données ont été analysées à l'aide de la version 21 du logiciel SPSS. Le chercheur a utilisé un test T d'échantillon indépendant pour analyser les données. Un test T demande s'il est peu probable qu'une différence entre les moyennes de deux groupes se soit produite en raison du hasard dans la sélection de l'échantillon. Une différence est plus susceptible d'être significative et « réelle » si (1) la différence entre les moyennes est grande, (2) la taille de

l'échantillon est grande, et (3) les réponses sont toujours proches des valeurs moyennes et peu réparties.

La signification statistique du test T et la taille de l'effet du test T sont les deux résultats principaux du test T. La signification statistique indique si la différence entre les moyennes de l'échantillon est susceptible de représenter une différence réelle entre les participants, et la taille de l'effet indique si cette différence est suffisamment grande pour être pratiquement significative. Le test T des échantillons indépendants compare les moyennes de deux groupes indépendants afin de déterminer s'il existe des preuves statistiques que les ressources de population associées sont significativement différentes. Le test T pour échantillons indépendants est un test paramétrique.

Chapitre 4

Analyse des données

4.1. Résultats

Ce chapitre s'occupe des analyses statistiques des données obtenues de deux questionnaires. Le logiciel SPSS (version 21, pour Windows) a été appliqué pour analyser les données de notre recherche. Dans cette recherche nous avons pour but d'enquêter sur la façon d'emploi des adverbes figés par les apprenants iraniens du FLE à l'université d'Isphahan. Ainsi, à l'aide des données de cette partie de notre enquête, nous serons dans la mesure de trouver les points forts et les points faibles de ces apprenants dans cette façon d'emploi. En même temps, nous suivons un autre but. Celui de présenter des propositions qui amélioreront la façon d'emploi des adverbes figés par les apprenants iraniens du FLE.

A travers cette analyse détaillée, nous espérons pouvoir expliquer au cours de ce chapitre les raisons principales des points faibles de ces apprenants persanophones dans la façon d'emploi des adverbes figés pour favoriser une intervention pédagogique efficace dans le chapitre suivant.

Les résultats des analyses seront vérifiés suivant les méthodes inductives et descriptive. Autrement dit, nos explications sont issues des faits chez les étudiants FLE de l'université

d'Ispahan. Pour cela, nous partons de données brutes, matérielles, observables que nous avons collectées au cours de notre enquête. La collecte des données était faite à l'aide de deux questionnaires envoyés aux courriers électroniques de 50 étudiants du FLE de l'université Ispahan. De ces 50 étudiants seulement 38 ont répondu aux questionnaires de notre recherche. Pour déterminer leurs niveaux du français, nous leur avons préalablement demandé de participer au teste de connaissances du français, en ligne sur TV5MONDE.

Voici les résultats de test de classement en français :

Nombre de participants	Niveau en français		
	A1	A2	B1
38	16	12	10

Tableau1

Tableau 1 : les résultats du test de connaissances du français en ligne avec TV5MONDE.

Selon ces résultats nos participants étaient classés en trois groupes pour leurs niveaux en français : A1(16 personnes), A2(12 personnes) et B1(10 personnes).

Par la suite, d'après les résultats ci-dessus, nous avons divisé les 38 participants en deux groupes : le premier groupe, le groupe témoin, comprenait 19 personnes : A1(8 personnes), A2(6 personnes) et B1(5 personnes), et le deuxième groupe, le groupe expérimental, comprenait 19 personnes aussi: A1(8 personnes), A2(6 personnes) et B1(5 personnes).

Tableau 2 : Le groupe témoin

Nombre de participants	Niveau en français		
	A1	A2	B1
19	8	6	5

Tableau2

Tableau 3 : Le groupe expérimental

Nombre de participants	Niveau en français		
	A1	A2	B1
19	8	6	5

Tableau3

Puis, nous avons envoyé le Questionnaire 1 aux courriers électroniques de nos 38 participants qui composent le groupe témoin et le groupe expérimental de notre travail. Les questions du Questionnaire 1 sont présentées à l'annexe 1.

Ensuite, nous avons organisé des cours d'apprentissage dans ce domaine pour les deux groupes par WhatsApp : pour le groupe expérimental, nous avons l'enseignement des adverbes en général et l'enseignement détaillé des adverbes figés et la présentation et l'utilisation de deux dictionnaires en ligne qui étaient employés pour apprendre des expressions figées françaises : *Expressio* et *Wiktionnaire*. Ces deux dictionnaires jouaient un rôle très important dans nos cours. Pour le groupe témoin, nous avons seulement l'enseignement des adverbes en général. Le groupe expérimental a suivi des cours dans lesquels on a enseigné tout sur les adverbes et plus précisément des adverbes figés et leurs modes d'emploi. Nous avons organisé 10 séances de 90 minutes. Chaque séance était divisée en trois 30 minutes. La première demi-heure, était consacrée à l'enseignement

des matières. Pendant la deuxième demi-heure, nous avons étudié des exemples pertinents en nous référant aux dictionnaires. Durant la troisième demi-heure, les apprenants ont fait des activités d'entraînements. Enfin nous avons demandé aux deux groupes de participants de répondre au Questionnaire 2 dont les questions sont présentées à l'annexe 2.

4.1.1. Questionnaire1 (Examen 1)

Questionnaire 1 comprenait deux parties : dans la première partie, il y avait 14 questions à choix multiples et dans la deuxième partie, il y avait 2 questions ouvertes, vu au tableau 4. Tout d'abord nous allons vérifier les réponses données par les participants aux 8 premières questions qui concernaient le classement de différents types d'adverbes selon leurs catégories.

Les résultats montrent qu'en ce qui concerne la connaissance des adverbes du lieu (question 1), du temps (question 4 et 5) et de la quantité (question 7), la majorité de nos participant au niveau A1, A2 et B1 est vraiment fort. A propos de l'adverbe de relation logique, comme vous voyez aux tableaux ci-dessous (6,7,8,9,10,11) les participants du niveau A1 sont nuls, ceux du niveau A2 sont moyens et ceux du niveau B1 sont assez forts. Mais les réponses de nos 38 participants aux trois questions qui font partie des adverbes figés (questions 3,6 et 8) nous font penser aux vrais problèmes des étudiants dans ce domaine. Les six tableaux suivants montrent bien ce qu'on vient de dire.

Tableau 4 : groupe témoin (A1)

Q1	Fréquence	Pourcent
0.00	2	25.0
1.0	6	75.0
Total	8	100.0
Q2	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0

Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0

Tableau 4

Tableau 5 : groupe expérimental(A1)

Q1	Fréquence	Pourcent
0.00	2	25.0
1.0	6	75.0
Total	8	100.0
Q2	Fréquence	Pourcent
0.00	6	75.0

1.00	2	25.0
Total	8	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	7	87.5
1.00	1	12.5
Total	8	100.0

Tableau5

Tableau 6: groupe témoin(A2)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.0	6	100.0
Q2	Fréquence	Pourcent
0.00	4	66.7
1.00	2	33.3
Total	6	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
0.00	6	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	3	50.0
1.00	3	50.0

Total	6	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	4	66.7
1.00	2	33.3
Total	6	100.0

Tableau6

Tableau 7 : groupe expérimental (A2)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.0	6	100.0
Q2	Fréquence	Pourcent
0.00	1	16.7
1.00	5	83.3
Total	6	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent

0.00	6	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	1	16.7
1.00	5	83.3
Total	6	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
Valid 1.00	6	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	5	83.3
1.00	1	16.7
Total	6	100.0

Tableau 7

Tableau 8 : groupe témoin(B1)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.0	6	100.0
Q2	Fréquence	Pourcent
0.00	2	33.3
1.00	4	66.7
Total	6	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
0.00	6	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	5	83.3
1.00	1	16.7

Total	6	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	4	66.7
1.00	2	33.3
Total	6	100.0

Tableau 8

Tableau 9 : groupe expérimental (B1)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.0	5	100.0
Q2	Fréquence	Pourcent
0.00	1	20.0
1.00	4	80.0
Total	5	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent

0.00	4	80.0
Valid 1.00	1	20.0
Total	5	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	4	80.0
1.00	1	20.0
Total	5	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
.00	3	60.0
1.00	2	40.0

Total	5	100.0
-------	---	-------

Tableau9

Malheureusement pour les 6 autres questions à choix multiples sur la définition de quelques adverbes figés ou leurs synonymes en français nos participants n'ont pas reçu des points valides et acceptables. Seulement 12 pourcents des participants au niveau B1 ont répondu à ces 6 questions. En ce qui concerne les deux questions ouvertes la situation était pire. Du point de vue statistique, parmi les participants des niveaux A1 et A2, il n'y avait aucune donnée valide, c'est-à-dire que presque toutes leurs réponses étaient fausses. Et pour les étudiants du niveau B1, une seule personne a obtenu la moitié des points (5 points).

Par la suite nous avons organisé nos propres cours comme décrits plus haut et surtout au chapitre précédent. Et après cela, nous avons envoyé les fichiers de l'Examen 2. La partie qui va suivre est consacrée aux résultats du deuxième examen.

4.2. Questionnaire2(Examen 2)

Questionnaire 2 comprenait aussi deux parties : dans la première partie, il y avait 14 questions à choix multiples et dans la deuxième partie, il y avait 2 questions ouvertes, vu au tableau 6. Il est à noter que tous les 38 participants ont passé nos propres cours. Nous allons vérifier les réponses données par les participants du groupe témoin (19 personnes) et du groupe expérimental (19 personnes), aux 8 premières questions qui concernaient le classement de différents types d'adverbes selon les catégories.

Les résultats de ce deuxième exam en montrent que les cours que nous leur avons proposés avaient un effet positif sur la connaissance de ces 38 participants sur les adverbes en général et sur les adverbes figés en particulier. En ce qui concerne la connaissance des adverbes du lieu (question 1), du temps (question 4 et 5) et de la quantité (question 7), tous les participants du groupe témoin et du groupe expérimental au niveau A1, A2 et B1 ont répondu juste. A propos de l’adverbe de relation logique, nous voyons une grande amélioration dans la connaissance de nos étudiants à ce propos surtout chez les participants des niveaux A1 et A2 qui montraient de faibles points à ce sujet dans l’Examen 1. Les réponses de nos 19 participants du groupe témoin (qui n’avaient pas reçus nos enseignements sur les adverbes figés) aux trois questions qui font partie des adverbe figé (questions 3,6 et 8) étaient les mêmes que dans l’Examen1. Tout au contraire, les 19 participants du groupe expérimental à qui nous avons enseigné complètement les adverbes figés dans nos cours, ont montré une bonne amélioration dans la distinction de ce type d’adverbe. Les tableaux suivants illustrent les améliorations du point de vue statistique.

Tableau 10: groupe témoin (A1)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0

Q2	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent

0.00	8	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	8	100.0

Tableau 10

Tableau 11 : groupe expérimental(A1)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0

Q2	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
1.00	8	100.0

Tableau 11

Tableau 12 : groupe témoin(A2)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0

Q2	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
0.00	6	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	6	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent

0.00	6	100.0
------	---	-------

Tableau12

Tableau 13 : groupe expérimental (A2)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0

Q2	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0

Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0

Q8	Fréquence	Pourcent
1.00	6	100.0

Tableau13

Tableau 14 : groupe témoin(B1)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0

Q2	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0

Q3	Fréquence	Pourcent
0.00	5	100.0

Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0

Q5	Fréquence	Pourcent
----	-----------	----------

1.00	5	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
0.00	5	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
0.00	5	100.0

Tableau14

Tableau 15 : groupe expérimental (B1)

Q1	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0

Q2	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q3	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0

Q4	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q5	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q6	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q7	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0
Q8	Fréquence	Pourcent
1.00	5	100.0

Tableau15

Et maintenant on s'occupe des deux questions ouvertes de notre deuxième examen. Tout d'abord pour les 19 participants du groupe témoin, puis ceux du groupe expérimental.

La première question de cette partie qui demandait le soulignement des adverbes figés dans un texte (voir tableaux 6), n'a pas reçu de réponses valides de la part des étudiants du groupe témoin. Il semble qu'avec les enseignements que les étudiants du groupe expérimental avaient reçus, ils ont eu une certaine compétence dans ce domaine et ont donné des réponses correctes comme: «*un coup de chapeau* », «*regardent du coin de l'œil* », «*en sautant à cloche-pied* »,

« *bavard comme une pie* ». 100 pourcents des participants de ce groupe ont obtenu le point 5 pour cette question.

La deuxième question ouverte de L'Examen 2, demandait l'écriture de 4 phrases en employant ces adverbess figés : « *bavard comme un pie, à point nommé, sourd comme un pot, casser sa pipe* ». Nous n'avons pas reçu de réponses convenables des participants du groupe témoin. Voici quelques exemples de réponses reçues de ce dernier groupe :

« *Mon voisin est bavard comme un pie.* »

« *Elle est vraiment bavarde comme une pie.* »

« *Son grand-père était bavard comme un pie.* »

« *On a dit que son ami était bavard comme une pie.* »

« *Tu es arrivé à point nommé.* »

« *Le docteur est arrivé à l'hôpital à point nommé.* »

« *Son mari est sourd comme un pot.* »

« *Le père de Sarah est sourd comme un pot.* »

« *Mon amie ne m'entend pas, elle est sourde comme un pot.* »

« *Le vieillard était sourd comme un pot.* »

« *Sa grand-mère va casser sa pipe.* »

« *Quand son amie a cassé sa pipe, il a pleuré.* »

« *Jack a cassé sa pipe.* »

« *Son enfant a cassé sa pipe à cause de la maladie.* »

Dans le chapitre suivant nous allons discuter des conclusions qu'on peut prendre de ces résultats. En plus d'après l'expérience de cette recherche, nous proposerons quelques conseils pédagogiques pour l'amélioration de l'enseignement-apprentissage des adverbes figés.

5. Résultats

A travers une analyse attentive des données prises de deux questionnaires de notre recherche, ce travail a envisagé les difficultés que les expressions figées peuvent constituer au niveau de la traduction comme la transparence sémantique. Ces difficultés peuvent être surmontées à travers la recherche d'équivalents possibles à l'aide des dictionnaires comme *Reverso* et *Expressio*. Après avoir analysé les difficultés de comprendre le sens et la traduction des figements, nous avons mis l'accent sur les obstacles qui peuvent rendre l'apprentissage des expressions figées difficile, comme le degré de figement et la transparence sémantique. Afin de surmonter ces difficultés, nous avons suggéré l'emploi de certains dictionnaires en ligne ; en particulier, *Expressio* semble constituer, pour l'instant, l'outil le plus efficace pour l'apprentissage des expressions figées.

Nous avons l'intention de présenter les conclusions qui sont obtenues des résultats des données recueillies et en déduire les suggestions pour améliorer le mode d'emploi des adverbess français et plus exactement des adverbess figés et prévoir les erreurs des apprenants iraniens du FLE dans l'usage des adverbess figés et éliminer ces erreurs ou au moins les diminuer. On rappelle que, dans les chapitres précédents, nous avons parlé des origines des figements, on en a présenté les dimensions linguistiques, cognitive et socioculturelle. Par la suite, nous avons expliqué certaines théories des spécialistes sur les critères du figement aussi bien que sur les difficultés d'apprentissage des séquences figées dans les contextes universitaires en Iran.

Après, nous avons discuté des adverbess en général, leurs formations et leurs places. Nous avons parlé des difficultés d'apprentissage des séquences figées qui est directement proportionnelle au degré de figement. Cela veut dire que plus une expression est figée, plus elle est difficile à apprendre. Ainsi, la facilité d'apprentissage d'une expression figée est directement proportionnelle à la transparence sémantique, c'est-à-dire que les expressions les plus transparentes sont les plus faciles à apprendre. L'utilisation de ces expressions dans l'environnement iranien et dans les manuels utilisés par les étudiants est très faible et elles sont moins utilisées dans le contexte naturel.

Ainsi, nous voudrions proposer ici quelques moyens favorisant l'apprentissage des adverbess figés auprès des étudiants iraniens du FLE.

5.1. Discussions détaillées des résultats

Dans cette recherche empirique, nous avons porté une attention particulière aux problèmes que les expressions figées de la langue française peuvent constituer chez les apprenants iraniens du FLE dans l'apprentissage de cette langue aussi bien que dans la traduction. Ce qui nous semble évident c'est que l'enseignement de la grammaire est la partie indispensable dans les cours des langues, et surtout les cours de langues étrangères. Dans l'enseignement/apprentissage de la langue française, la grammaire joue un rôle très important et l'une des parties la plus importante de ce domaine c'est la grammaire des adverbes et particulièrement des adverbes figés. Mais, malheureusement, nos résultats ont prouvé que les enseignants, en parlant des adverbes ne donnent pas assez d'importance aux adverbes figés.

Les résultats de notre premier questionnaire montrent qu'en ce qui concerne la connaissance des adverbes du lieu, du temps et de la quantité, la majorité de nos participants au niveau A1, A2 et B1 sont assez compétents. En ce qui concerne les adverbes de relation logique, les participants du niveau A1 ne sont pas compétents, ceux du niveau A2 sont moyens et ceux du niveau B1 sont assez forts. Mais les réponses de nos 38 participants aux trois questions qui font partie des adverbes figés nous font penser aux vrais problèmes de nos étudiants dans ce domaine.

Dans cette recherche nous avons essayé de définir de façon assez complète le figement à l'aide des définitions livrées par les spécialistes. Dans les chapitres qui suivent nous avons décrit le phénomène du figement à l'aide des critères engendrés par Svensson et par G. Gross. Après avoir exploré le phénomène du figement dans sa totalité, notre étude s'est concentrée sur les problèmes causés, au cours d'une traduction pour donner un synonyme ou un équivalent convenable pour un adverbe figé par les étudiants iraniens du FLE. Afin d'obtenir une bonne traduction des expressions figées, il faut d'abord les reconnaître et éviter de les traduire mot à mot

pour éviter la perte du sens. Après avoir identifié les expressions figées, il faut chercher et trouver les équivalents dans la langue cible des apprenants qui est la langue persane dans notre recherche.

D'après les résultats obtenus du premier questionnaire dont les détails sont présentés au chapitre 4, pour les questions au choix multiple qui demandaient la définition de quelques adverbess figés ou leurs synonymes en français, la majorité de nos participants aux niveaux A1, A2 et B1 n'ont pas reçu des points valides et acceptables. À propos des deux questions écrites qui demandaient aux participants d'écrire ce qu'ils ont entendu de l'adverbe figé et puis de faire des phrases en employant quelques adverbess figés selon leurs sens, la situation était pire. Du point de vue statistique, parmi les participants des niveaux A1 et A2, il n'y avait aucune donnée valide, c'est-à-dire que presque toutes leurs réponses étaient fausses. Et pour les étudiants du niveau B1, une seule personne a obtenu la moitié des points.

Nous avons ensuite organisé nos propres cours comme décrits au chapitre 3. Pour ce faire, nous leur avons envoyé les fichiers du deuxième questionnaire. Dans le chapitre 4 à travers l'analyse des données des deux questionnaires de notre recherche, nous avons expliqué les raisons principales des erreurs produites par ces apprenants aux niveaux A1, A2 et B1. Ce qui est notable ici, c'est l'effet et l'importance de nos propres cours, spécialement destinés pour cette recherche, qui ont amélioré les compétences de nos apprenants dans les adverbess figés. Comme les résultats de notre deuxième examen (Questionnaire 2(Examen 2))le prouvent, les cours proposés semblent avoir un effet positif sur la connaissance de nos participants sur les adverbess en général et sur les adverbess figés en particulier. A propos de l'adverbe de relation logique, nous voyons une grande amélioration dans la connaissance de nos étudiants à ce propos surtout chez les participants aux niveaux A1 et A2 qui montraient de faibles points à ce sujet dans l'Examen 1. Les réponses de nos 19 participants du groupe témoin (qui n'avaient pas reçus les enseignements des adverbess figés

dans nos cours) aux trois questions qui font partie des adverbess figés étaient les mêmes que dans l'Examen1. Tout au contraire, les 19 participants du groupe expérimental à qui nous avons enseigné complètement les adverbess figés dans nos cours, ont montré une bonne amélioration dans la distinction de ce type d'adverbe.

En résumé, les données prises par le premier questionnaire de cette recherche ont montré que l'enseignement des adverbess figés aux étudiants iraniens du FLE devient un vrai défi. Dans cette recherche nous avons eu l'intention d'enquêter sur la façon d'emploi des adverbess figés par les apprenants iraniens du FLE. Ainsi, à l'aide des données de cette partie de notre enquête, nous voulions trouver les points forts et les points faibles de ces apprenants dans cette façon d'emploi, à quoi nous sommes bien arrivés et nous avons exactement présenté les détails de cette étude dans les chapitres 3 et 4. En plus, nous avons eu un autre but. Il s'agissait de présenter des solutions qui améliorent la façon d'emploi des adverbess figés par les apprenants iraniens du FLE. Comme nous avons prouvé dans les propres cours de notre recherche, ce deuxième but était réalisé. On va en parler plus dans la partie suivante.

Ainsi nous avons répondu à la question la plus importante de cette recherche qui étaient les suivantes : Comment les apprenants iraniens de FLE emploient-ils les adverbess idiomatiques figés de la langue française ?

À propos de la deuxième question de notre recherche : comment l'emploi des adverbess idiomatiques figés en persan affecte-t-il l'emploi des adverbess idiomatiques figés en français chez les apprenants iraniens de FLE. En réalité, la recherche des synonymes persanes des adverbess figés a beaucoup aidé nos enseignants aussi bien que nos apprenants dans le processus de

l'enseignement/apprentissage des adverbes figés français. Ainsi, nos étudiants ont réussi à bien comprendre afin de pouvoir les réemployer ultérieurement plus facilement ces expressions figées.

5.2. Implications pédagogiques

Analysant les erreurs de nos participants dans les deux questionnaires, nous pensons que ces erreurs dérivent du manque de connaissances de nos apprenants de ces adverbes figés. Néanmoins, il existe des outils efficaces pour apprendre les expressions figées comme les dictionnaires en ligne. Les dictionnaires les plus pratiques sont : *Wiktionnaire*, qui est le seul à présenter la transcription phonétique de l'expression figée, et *Expressio*, qui fournit des explications exhaustives sur le sens et l'origine de l'expression et qui, grâce à son style captivant et à sa lettre d'information, constitue un outil efficace pour l'apprentissage des expressions figées.

La recherche des équivalences possibles peut être effectuée à l'aide d'un dictionnaire bilingue en papier ou en ligne comme *Reverso*. Il constitue un bon outil de traduction aussi grâce à sa fonction « contexte », qui montre plusieurs contextes où l'expression est utilisée ; grâce à cette fonction, l'étudiant peut facilement déduire si le logiciel lui fournit la bonne équivalente ou non. Une autre banque de données qui constitue un précieux outil de traduction est *Expressio*, qui fournit des explications exhaustives sur l'origine et sur la signification de l'expression. *Expressio* offre également des exemples en contexte et des traductions en plusieurs langues.

5.3. Limites de la recherche

Comme notre recherche empirique a été effectuée par l'intermédiaire des questionnaires, nous avons eu beaucoup de difficultés et de limites dans sa réalisation. De ces 50 étudiants

seulement 38 ont bien voulu répondre aux questionnaires. Dans la plupart des cas, nous avons été obligés de les suivre de très près parce que soit ils ne voulaient pas du tout coopérer soit ils ne répondaient pas complètement à toutes les questions. À côté de tout cela, la difficulté la plus importante de la réalisation de notre recherche reposait sur la nature virtuelle de l'organisation des cours et des examens à cause de COVID-19. Ce type d'organisation a vraiment diminué le niveau de contrôle sur les participants.

5.4. Suggestions pour les recherches ultérieures

Au cours de cette recherche nous nous sommes occupés de l'emploi des adverbes figés du français par les apprenants iraniens du FLE. À cause du manque d'attention portée au figement dans les contextes des universités en Iran, nous avons décidé d'aborder ce sujet dans ce travail et de vérifier d'où provient les erreurs des apprenants iraniens dans la reconnaissance, l'emploi et la traduction des adverbes figés. Effectuant notre recherche sur un échantillon de 50 étudiants de la faculté des langages étrangers de l'université d'Ispahan des niveaux A1, A2 et B1, nous avons compris que l'enseignement détaillé des expressions figées peut beaucoup aider les étudiants dans la maîtrise et l'utilisation correcte de ces adverbes.

Bibliographie

- Anscombe, J. C. (2008). Les formes sentencieuses: peut-on traduire la sagesse populaire?. *Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal*, 53(2), 253-268.
- Samir Bajrić. *Linguistique, cognition et didactique. Principes et exercices de linguistique-didactique*. Paris. Presses de l'université Paris-Sorbonne. 2009. In: *L'Information Grammaticale*, N. 127, 2010. p. 59.
- Bally, Ch. (1921), *Traité de stylistique française*, vol. 1, Genève : Librairie Georg et Cie S.A., Paris : Librairie C. Klincksieck.
- Bolly, C. (2010). Flou phraséologique, quasi-grammaticalisation et pseudo marqueurs de discours: un no man's land entre syntaxe et discours?. *Linx. Revue des linguistes de l'université Paris X Nanterre*, (62-63), 11-38.
- Bolly, C. (2011). *Phraséologie et collocations: Approche sur corpus en français L1 et L2*.
- Chafe, W. (1984). How people use adverbial clauses. In *Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society* (Vol. 10, pp. 437-449).
- Cuq, J. (2003): *Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère*, Paris: Les éditions Didier.
- Courtillon, J. (2003), *Elaborer un cours de FLE*, Paris : Hachette.
- Debyser, J., Decharpa, O, & Merabet, O. (1965). Sur le caractère glaciaire de la sédimentation de l'unité 4 au Sahara central. *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences*, 261(25), 5575.

- Dubois, Danièle (1997), « Catégories, prototypes, et figements », *in* Martins-Baltar, Michel (dir.), *La locution entre langue et usages*, ENS Fontenay / Saint-Cloud, p. 179-200.
- Dubois, Jean (1973), *Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du langage*, Paris : Larousse.
- Fohlin, M. (2008). *L'adverbe dérivé modifieur de l'adjectif: Étude comparée du français et du suédois* (Doctoral dissertation, Institutionen för humaniora).
- Guilleron, G. (1984) *Nos plus beaux proverbes*, Paris, First Editions.
- Robert, P., Rey, A., & Rey-Debove, J. (2007). *Le nouveau Petit Robert de la langue française*. Dictionnaires Le Robert/VUEF.
- Rey, A., & Chantreau, S. (1979). *Dictionnaire des expressions et locutions*. Paris : Le Robert,.
- Rey, I. G. (2002). *La phraséologie du français*. Presses universitaires du Mirail.
- Gonzalez Rey, I. (2007). Les expressions figées en didactique des langues étrangères. *Belgique: éd EME & InterCommunications, coll.«Proximités-Didactique*.
- González, M. (1995). Le rôle de la métaphore dans la formation des expressions idiomatiques. *Paremia*, (4), 157-167.
- Goosse, A., & Grevisse, M. (2016). *Le bon usage*. De Boeck Supérieur.
- Greciano, G. (1983). Signification et denotation en allemand—La sémantique des expressions idiomatiques [Signification and denotation in German: The semantics of idiomatic expressions. *Recherches Linguistiques*, 9.
- Gross, G. (1996). *Les expressions figées en français: noms composés et autres locutions*. Editions Ophrys.

- Gross, Maurice (1982), « Une classification des phrases “ figées” du français », *Érudit, Revue québécoise de linguistique*, vol. 11, n° 2, p. 151-185.
- Béatrice, L. (2008). Les expressions figées: à la recherche d’une définition. *Peter Blumenthal & Salah Mejri (éds), Les séquences figées entre langue et discours, Stuttgart: Franz Steiner Verlag*, 85-98.
- Lamiroy, B., & Klein, J. R. (2005). Le problème central du figement est le semi-figement. *Linx. Revue des linguistes de l’université Paris X Nanterre*, (53), 135-154.
- Lamiroy, Béatrice, Klein, Jean-René, *Les expressions verbales figées de la francophonie: Belgique, France, Québec et Suisse*, Paris, Ophrys, 2003.
- Lasnik, H. (1995). Verbal morphology: Syntactic structures meets the Minimalist Program. *Evolution and revolution in linguistic theory: Studies in honor of Carlos P. Otero*, 251-275.
- Michele de Gioia. Le Lexique-Grammaire. Introduction à la méthode. Paola Paissa; Françoise Rigat; Marie-Berthe Vittoz. Dans l’amour des mots. Chorale(s) pour Mariagrazia, Edizioni dell’Orso, pp.299-309, 2015, 978-88-6274-606-9.
- Mejri, S. (1997). Le figement lexical: descriptions linguistiques et structuration sémantique, Publications de la Faculté des lettres de la Manouba, série linguistique, volume X, 632 p., Tunis.
- Mejri, S. (1998). La conceptualisation dans les séquences figées. *L’information grammaticale*, 2(1), 41-48.
- Mejri, S. (2005). Figement absolu ou relatif: la notion de degré de figement. *Linx. Revue des linguistes de l’université Paris X Nanterre*, (53), 183-196.

- Mejri, S. (2008). Figement et traduction: problématique générale. *Meta: journal des traducteurs/Meta: Translators' Journal*, 53(2), 244-252.
- Mejri, S. (2001). La structuration sémantique des énoncés proverbiaux. *L'information grammaticale*, 88(1), 10-15.
- Mejri, Salah, « Phraséologie et traduction », dans *Équivalences*, n°38, 2011, pp. 111-133.
- Mejri, S., Gross, G., & Champion, L. H. (Eds.). (2016). *Phraséologie et profils combinatoires: lexicale, syntaxe et sémantique: hommage à Peter Blumenthal*. Honoré Champion Éditeur.
- Mogorrón Huerta, Pedro Joaquin, « Compréhension et traduction des locutions verbales », dans *Meta* 53(2), 2008, pp.378-406.
- Nakhaei, B. (2015). Comment la traduction des figements linguistiques et culturels influence les réseaux sémantiques des Quatrains d'Omar Khayyâm ?
- Pawley, A, & Syder, F.H. (1983). Two puzzles for linguistic theory: Nativelike selection and nativelike fluency. dans J.C Richards & R.W. Schmidt (Eds.), *Language and communication* (pp.191-226). New York: Longman.
- Porquier, R. (1979). Stratégies de communication en langue non-maternelle. *Travaux du centre de recherches sémiologiques*, 33, 38-52.
- De Saussure, F. (1989). *Cours de linguistique générale* (Vol. 1). Otto Harrassowitz Verlag.
- Schapira, Ch. (1999), *Les stéréotypes en français: proverbes et autres formules*. Paris : Ophrys.

- Seychell (1996). Interaction, acculturation, and the acquisition of communicative competence: A case study of an adult. In N. Wolfson & E. Judd (Eds.), *Sociolinguistics and language acquisition* (pp. 137-174). Rowley, MA: Newbury House.
- Sinclair, J. (1991). *Corpus, concordance, collocation*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Soutet, O., Mejri, S., & Sfar, I. (Eds.). (2018). *La phraséologie: théories et applications*. Paris: Honoré Champion éditeur.
- Sulkowska, Monica, *Phraséodidactique et compétences phraséologiques*, dans Soutet, Olivier, Mejri, Salah, Sfar, Inès, 2018: 319-338.
- Svensson, Maria Helena, (2004), *Critère de figement : l'indentification des expressions figées en français contemporain*, thèse de doctorat, Institutionen för moderna språk, Umeå Universitet.
- Sułkowska, M. (2003). *Sequences figees: etude lexicographique et contrastive question d'equivalence*. Wydawnictwo : Uniwersytetu Śląskiego.
- Anscombe, J. C., & Mejri, S. (Eds.). (2011). *Le figement linguistique: la parole entravée* (pp. 41-61). H. Champion; diff. Slatkine.
- Véronique, G.D., Carlo, C., Granget, C., Kim, J.-O., & Prodeau, M., (2009): *L'acquisition de la grammaire du français langue étrangère*. Paris: Didier.
- Wood, K. (2006): *Second language development in writing: Measures of fluency, accuracy and complexity*. Honolulu, HI: University of Hawai'i Press.
- Wray, A., & Perkins, M. R. (2000). The functions of formulaic language: An integrated model. *Language & Communication*, 20(1), 1–28.

- Zanin, E. (2019), *Les expressions figées en apprentissage et en traduction*, thèse de doctorat, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, Università degli Studi di Padova.

Sitographie

www.expressio.fr/expressions

www.expressio.fr/expressions/peigner-la-girafe.php

<https://fr.wiktionary.org>

<http://www.unesco.org/culture/ich/fr/traditions-et-expressions-orales-00053>

http://whc.unesco.org/fr/developpementdurable/https://apprendre.tv5monde.com/fr/tcf/simulation-du-tcf#tcf_header

Annexe 1

Questionnaire 1

Questions à choix multiples (14 points)	<p>A) Dans quelle catégorie faut-il classer les adverbes suivants ?</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il fait beau <u>dehors</u>.<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Adverbe de lieu<input type="radio"/> Adverbe de temps<input type="radio"/> Adverbe de manière<input type="radio"/> Adverbe figé<input type="radio"/> Adverbe de relation logique<input type="radio"/> Adverbe de quantité2. Ce changement n'est pas survenu <u>du jour au lendemain</u>.<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Adverbe de temps<input type="radio"/> Adverbe figé<input type="radio"/> Adverbe de manière<input type="radio"/> Adverbe de quantité<input type="radio"/> Adverbe de relation logique<input type="radio"/> Adverbe de lieu3. <u>Demain</u> je vais passer un test difficile.<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Adverbe figé<input type="radio"/> Adverbe de temps<input type="radio"/> Adverbe de manière
---	---

	<ul style="list-style-type: none">○ Adverbe de quantité○ Adverbe de relation logique○ Adverbe de lieu4. <u>Hier soir</u>, il a proposé de m'aider.○ Adverbe de lieu○ Adverbe de temps○ Adverbe de manière○ Adverbe de quantité○ Adverbe de relation logique○ Adverbe figé5. Elle a accepté mon invitation <u>du bout des dents</u>○ Adverbe de lieu○ Adverbe de temps○ Adverbe de manière○ Adverbe de quantité○ Adverbe de relation logique○ Adverbe figé6. J'ai eu une <u>très</u> bonne note au dernier test.○ Adverbe de lieu○ Adverbe de temps○ Adverbe de manière
--	--

- Adverbe de quantité
 - Adverbe de relation logique
 - Adverbe figé
7. Cependant tout s'est bien passé.

- Adverbe de lieu
- Adverbe de temps
- Adverbe figé
- Adverbe de quantité
- Adverbe de relation logique
- Adverbe de manière

8. Luc a pris la tangente

- Adverbe figé
- Adverbe de temps
- Adverbe de manière
- Adverbe de quantité
- Adverbe de relation logique
- Adverbe de lieu

B) Choisissez la bonne réponse :

9. Travailler d'arrache-pied, c'est travailler :
- Loin du pays
 - Avec effort
 - Sans effort
 - Le pied à terre

	<p>10. Travailler de main de maître, c'est travailler :</p> <ul style="list-style-type: none">○ De ses mains○ A la perfection○ Sous les ordres d'un maître○ Depuis longtemps <p>C) Complétez les phrases suivantes avec l'expression la plus appropriée.</p> <p>11. Ces enfants sont terribles, ils ne savent pas parler doucement, ils crient....</p> <ul style="list-style-type: none">○ A vue d'œil○ A tue-tête○ De toutes leurs oreilles○ Rire à contre cœur <p>12. Le soir, au coin du feu, Grand-père raconte une belle histoire, les enfants écoutent....</p> <ul style="list-style-type: none">○ A vue d'œil○ A tue-tête○ De toutes leurs oreilles○ Rire à contre cœur
--	---

	<p>D) Trouvez pour chacune des locutions figées ci-dessous, l'expression la plus proche de sens parmi celles qui vous sont proposées :</p> <p>13. Rire dans sa barbe :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Se forcer à rire ○ Dissimuler sa joie ○ Avoir le fou rire ○ Rire avec modération <p>14. Arriver comme un chien dans un jeu de quilles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arriver en retard ○ Arriver avec son ami ○ Arriver de façon importune ○ Arriver au bon moment
<p>Questions ouvertes (10 points)</p>	<p>1. Qu'est-ce que vous avez entendu de l'adverbe figé ? Clarifiez votre explication accompagnée de trois exemples.</p> <p>2. Ecrivez 4 phrases en employant ces adverbes figés :</p> <p><i><u>Tourner de l'œil, casser sa pipe, la moutarde lui monte au nez.</u></i></p>

Annexe 2

Questionnaire 2

Questions aux choix multiples (14 points)	<p>A) Dans quelle catégorie faut-il classer les adverbes suivants ?</p> <p>1. Il reste <u>chez lui</u>.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Adverbe de lieu<input type="radio"/> Adverbe de temps<input type="radio"/> Adverbe de manière<input type="radio"/> Adverbe figé<input type="radio"/> Adverbe de relation logique<input type="radio"/> Adverbe de quantité <p>2. <u>Cependant</u> je préférerais sortir.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Adverbe de lieu<input type="radio"/> Adverbe de temps<input type="radio"/> Adverbe de manière<input type="radio"/> Adverbe de quantité<input type="radio"/> Adverbe de relation logique<input type="radio"/> Adverbe figé
---	---

	<p>3. Ce changement n'est pas survenu <u>Du</u> <u>jour au lendemain.</u></p> <ul style="list-style-type: none">○ Adverbe de temps○ Adverbe figé○ Adverbe de manière○ Adverbe de quantité○ Adverbe de relation logique○ Adverbe de lieu <p>4. <u>Demain</u> je vais acheter une voiture.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Adverbe figé○ Adverbe de temps○ Adverbe de manière○ Adverbe de quantité○ Adverbe de relation logique○ Adverbe de lieu <p>5. <u>L'année dernière</u>, j'ai voyagé en Inde.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Adverbe de lieu○ Adverbe de temps○ Adverbe de manière○ Adverbe de quantité○ Adverbe de relation logique○ Adverbe figé
--	---

6. Elle a accepté mon invitation du bout
des dents

- Adverbe de lieu
- Adverbe de temps
- Adverbe de manière
- Adverbe de quantité
- Adverbe de relation logique
- Adverbe figé

7. J'ai beaucoup d'amis en France.

- Adverbe de lieu
- Adverbe de temps
- Adverbe de manière
- Adverbe de quantité
- Adverbe de relation logique
- Adverbe figé

8. Luc a pris la tangente

- Adverbe figé
- Adverbe de temps
- Adverbe de manière
- Adverbe de quantité
- Adverbe de relation logique
- Adverbe de lieu

B) Choisissez la bonne réponse :

	<p>9. Travailler d'arrache-pied, c'est travailler :</p> <ul style="list-style-type: none">○ Loin du pays○ Avec effort○ Sans effort○ Le pied à terre <p>10. Travailler de main de maître, c'est travailler :</p> <ul style="list-style-type: none">○ De ses mains○ A la perfection○ Sous les ordres d'un maître○ Depuis longtemps <p>C) Complétez la phrase suivante avec l'expression convenable.</p> <p>11. Ces enfants sont terribles, ils ne savent pas parler doucement, ils crient....</p> <ul style="list-style-type: none">○ A vue d'œil○ A tue-tête○ De toutes leurs oreilles○ Rire à contre cœur <p>12. Le soir, au coin du feu, Grand-père raconte une belle histoire, les enfants écoutent....</p> <ul style="list-style-type: none">○ A vue d'œil
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ○ A tue-tête ○ De toutes leurs oreilles ○ Rire à contre cœur <p>D) Trouvez pour chacune des locutions figées ci-dessous, l'expression la plus proche de sens parmi celles qui vous sont proposées :</p> <p>13. Rire dans sa barbe :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Se forcer à rire ○ Dissimuler sa joie ○ Avoir le fou rire ○ Rire avec modération <p>14. Arriver comme un chien dans un jeu de quilles :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Arriver en retard ○ Arriver avec son ami ○ Arriver de façon importune ○ Arriver au bon moment
<p>Questions ouvertes (10 points)</p>	<p>E) Lisez ce texte et soulignez les adverbes figés utilisés dans le texte :</p> <p>Monsieur Graind'orge est un vieux monsieur très doux. Au cours d'un voyage en train, il</p>

rend service à un étrange personnage qui, pour le remercier, lui offre un chapeau melon... magique. À chaque fois qu'il salue un ami dans la rue d'un coup de chapeau, des oiseaux apparaissent. Les gens le regardent du coin de l'œil. Il décide alors de se débarrasser du chapeau sans succès. Il l'égare finalement dans une église, sans le faire exprès. Le cœur battant, il rentre chez lui heureux en sautant à cloche-pied. Peu après il comprend que le chapeau en est la cause et il envoie un voisin le récupérer. [...] Le nombre d'oiseaux augmente. Un jour, il croit avoir l'idée du siècle. Il se sent tout léger comme un oiseau... léger, léger... Il va les vendre et le perroquet va attirer les clients car il est bavard comme une pie !

F)Écrivez quatre phrases en utilisant les mots ci-dessous :

Bavard comme un pie, à point nommé, sourd comme un pot, casser sa pipe

چکیده

آموزش زبان‌های خارجی به معنای کمک به زبان‌آموزان برای کسب چهار مهارت اصلی است: درک خواندن، درک شفاهی، بیان نوشتاری، بیان شفاهی و سپس استفاده از آن‌ها در موقعیت‌های واقعی ارتباط. در میان این مهارت‌ها، تولید نوشتاری مستلزم تسلط کامل بر مفاهیم مختلف دستوری است و یکی از عناصر دستوری مهم که مشکلات فراوانی را برای فرانسه‌آموزان ایرانی به وجود می‌آورد و در نوشتن مورد استفاده قرار می‌گیرد، عنصر قیدی است، به ویژه قیده‌های ثابت. برای زبان‌آموزان ایرانی که به‌عنوان گویندگان غیر بومی و با تجربه به‌شمار می‌آیند، تشخیص، درک و استفاده صحیح از عبارات ثابت دشوار است. به یاد داشته باشید که آنها لزوماً تصور ذهنی درستی از انجماد زبان فرانسوی ندارند. به همین دلیل است که سوال در مورد عواملی که به احتمال زیاد باعث توسعه و پیشرفت‌فراگیران از نظر بیان عبارات ثابت زبان فرانسوی می‌شود، بسیار مهم است. در این تحقیق ما قصد داریم در مورد استفاده از قیده‌های ثابت توسط زبان‌آموزان ایرانی تحقیق کنیم. ما از داده‌های نظرسنجی برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف این زبان‌آموزان در استفاده از چنین قیده‌هایی استفاده می‌کنیم. همچنین، ما سعی کردیم راه‌حلی را برای بهبود استفاده از قیده‌های ثابت توسط فرانسه‌آموزان ایرانیارائه دهیم. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، برخی از پیشنهادات را برای بهبود استفاده از قیده‌های ثابت زبان فرانسه توسط زبان‌آموزان ایرانیپیشنهاد کردیم.

کلید واژه‌ها: قید، قید ثابت، زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجی، کاربرد، تولید نوشتاری.

دانشگاه اصفهان
دانشکده زبان‌های خارجی
گروه زبان فرانسه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته‌ی آموزش زبان فرانسه

چگونگی کاربرد قیده‌های ثابت زبان فرانسه توسط فرانسه‌آموزان ایرانی

استاد راهنما:
دکتر نازیبا عظیمی میبیدی

اساتید مشاور:
دکتر کامیار عبدالتاج‌دینی
دکتر عادل رفیعی

پژوهشگر:
جواد خزائلی

شهریور ۱۴۰۰

